

CÂTEVA MĂRTURII ETNOISTORICE DESPRE TÂRGURILE DE FETE DIN MUNȚII APUSENI (1793–1881)

Ela COSMA*

Several Ethnohistorical Testimonies regarding the *Girls' Fairs* from the Western Carpathians (1793–1881) (Abstract).

The present study aims to present a few ethnohistorical testimonies from the 18th-19th centuries, written in German language, which mention and describe the Romanian inhabitants living in the Transylvanian Western Carpathians (*moți*) and at the foot of these mountains (*crișeni*), as well as their unique custom of the so-called „girls' fairs” (*târguri de fete*). The latter were held yearly, on the Mountain Găina („Hen”), but also on further mountain plateaus of Cucurbăta, Gheleșoia or Pietra Grăitoare (Speaking Stone) beneath the peak Bihor. To these is to be added the not less interesting „kissing fair” (*târgul de sărutat*) of Hălmațiu. The oldest description of the „girls' fairs”, realised by the Saxon memory writer Michael Conrad von Heydendorff Senior in 1793, is followed by those signed by Austrian speologist and ethnographer Adolf Schmidl in 1863, and by the Romanian classic and novelist Ioan Slavici in 1881, in his little known first imagology study of the Romanian literature, dedicated to *Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina* (The Romanians in Hungary, Transylvania and Bukovina).

Keywords: „Girls' fairs”, *moți* and *crișeni*, Romanian Western Carpathians, ethnohistorical testimonies from 1793–1881.

Cuvinte cheie: *târgurile de fete*, *moți* și *crișeni*, Munții Apuseni, mărturii etnoistorice din 1793–1881.

Introducere

Cel mai faimos *târg de fete* al românilor, cel de pe Muntele Găina, constituie astăzi o serbare câmpenească a moților din Apuseni, care – cu prilejul desfășurării târgului la sfârșitul de săptămână cel mai apropiat de Sfântul Ilie (20 iulie) – urcă la Crucea Iancului, pe vârful muntelui (1.467 m, pe linia de hotar a județelor Alba și Hunedoara). Astfel, obiceiul tradițional cu conotații matrimoniale, o adevărată celebrare a vieții, e însoțit neapărat de cultul strămoșilor și de pomenirea celui mai iubit dintre moți, „Craiul Munților” Avram Iancu (1824–1872). Ar mai exista la Gurghiu (județul Mureș) un alt *târg al fetelor* ținut la finele lunii Cireșar, dar acesta a fost inaugurat ca „festival” românesc abia prin anii 1970, având la bază un târg tradițional atestat pe la 1880¹.

Căutând și aflând rădăcinile istorice ale subiectului abordat în titlu, studiul de față își propune să-l familiarizeze pe cititorul român cu câteva izvoare istoriografice de limbă

* Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca.

¹ Fa., „Târgul Fetelor”, pe *Platoul Mociar*, în *Zi de Zi Mureș*, 30 iunie 2024, <https://www.zi-de-zi.ro/2024/06/30/targul-fetelor-pe-platoul-mociar/>.

germană, care, de la finele veacului al XVIII-lea și până în secolul următor, menționează nu unul, ci mai multe *târguri de fete* care se desfășurau concomitent în varii locuri din Munții Apuseni. Cea mai veche descriere a obiceiului, cunoscută până în prezent, i se datorează memorialistului sas Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân (1793) și este în limba germană, fiind urmată în aceeași limbă de prezentările a doi autori din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: speologul și etnograful austriac Adolf Schmidl (1863) și prozatorul clasic român Ioan Slavici, într-un puțin cunoscut studiu al său de imagologie (1881).

Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân despre moți, crișeni și despre târgurile de fete din Munții Apuseni (1793)

Imaginarea moților și a Munților Apuseni în memorialistica lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân este un subiect cu totul nou în istoriografia română, cu deschideri nebănuite. Aspecte puțin cunoscute sau chiar inedite până în momentul de față sunt cuprinse în memoriile înaltului funcționar medieșan din anii 1784–1793, care ne dezvăluie o lume diferită, descoperită de autor pe teren, în cursul călătoriilor sale de serviciu, efectuate cu scopul unor importante misiuni oficiale. Aceste călătorii i-au permis contactul cu zona Munților Apuseni și cu populația acesteia, românii din Țara Moților și Crișana.

Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, născut și decedat la Mediaș, pe Târnava Mare (26 noiembrie 1730–21 septembrie 1821), a fost în urbea natală vicenotar (din 1761), apoi notar (din 1763), comisar însoțitor al coregentului Iosif (viitorul împărat Iosif al II-lea, 1780–1790) în cursul primei sale vizite în Transilvania (1773), vicecomite al comitatului iosefin al Sibiului (1784) și, în fine, primar al orașului Mediaș timp de 27 de ani (1790–1817).

Este autorul unui manuscris-fluviu de memorii, conținând 1.740 de pagini autografe, ce au fost publicate integral de către Rudolph Theil în revista sibiană „Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde” (1876–1884)². Recent, Hansotto Drotloff și-a asumat recuperarea excepționalei moșteniri alcătuite din arhiva și colectanele Heydendorff.³

² R. Theil, *Michael Conrad von Heidendorf. Eine Selbstbiographie* [Michael Conrad von Heidendorf. O autobiografie], în *Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde*, nr. 13, caiet II, Sibiu, 1876, p. 339–351; nr. 13, caiet III, 1877, p. 565–576; nr. 14, caiet I, 1877, p. 229–246; nr. 15, caiet I, 1879, p. 127–161; nr. 16, caiet I, 1880, p. 158–203; nr. 16, caiet II, 1881, p. 426–498; nr. 16, caiet III, 1881, p. 652–683; nr. 18, caiet I, 1883, p. 1–244; nr. 18, caiet II, 1884, p. 245–345.

³ H. Drotloff, *Siebenbürgen im Spiegel der nachgelassenen Schriften der Familie Conrad von Heydendorff (1750–1850)* [Transilvania în oglinda scrierilor lăsate de familia Conrad von Heydendorff], în *Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde vereinigt mit Siebenbürgische Semesterblätter*, nr. 34 (105), caiet 2, editor Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg, Schloss Horneck, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Viena, 2011, p. 229–234; idem, *Bilder aus dem öffentlichen und privaten Leben in Siebenbürgen in der Zeit 1750–1850 im Spiegel der nachgelassenen Papiere der Familie Conrad von Heydendorff. Ein Forschungsprojekt der Heimatgemeinschaft Mediasch*, în Michael Conrad von Heydendorff der Jüngere, *Tagebuch (1848–1849), mit einem Anhang von Urkunden*, ediție critică de Ela Cosma și Hansotto Drotloff, colecția „Biografii Istorice Transilvane”, tom X, Argonaut Publishing / Symphologic Publishing, Cluj-Napoca/Gatineau, 2016, p. 17–24; idem, *Scene din viața publică și privată în Transilvania anilor 1750–1850, în oglinda scrierilor familiei Conrad von Heydendorff. Un proiect de cercetare inițiat de Heimatgemeinschaft Mediasch*,

Memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, în cea mai mare parte a lor necunoscute publicului românesc, constituie un veritabil tezaur de istorie a mozaicului multiethnic al Transilvaniei, un loc de seamă ocupând și imaginea românilor, a căror limbă autorul o cunoștea prea bine și o vorbea fluent. Totodată, Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân a realizat prima descriere etnografică în limba germană a locuitorilor Munților Apuseni, aflați la 1793 în hotarele vremelnice ale Marelui Principat al Transilvaniei și regatului Ungariei⁴.

Memorialistul aprecia că întreaga regiune dimprejurul munților, atât în Ungaria, cât și în Ardeal, era locuită de „valahi”, conform termenului folosit consecvent pentru a-i desemna pe români, autorul făcând distincție între *moți* și *crișeni*. Anume, valahii din Ungaria, trăitori pe malurile Crișurilor, erau „crișenii” (*Krissan*), al căror nume venea de la *Kriss* (Criș), toponimul românesc al râului cu nume maghiar *Körös*. Heydendorff transcria cuvântul românesc cu ortografie maghiară, dar, fonetic vorbind, transcrierea sa era corectă. Valahii din munții aparținând principatului autonom erau „moții” (*Motzen*), din rândurile cărora se ridicaseră Horea și Cloșca (*Horra und Klockska*), nominalizați de memorialist.

Zona etno-folclorică de locuire a moșilor o reprezintă Țara Moșilor, iar cea a crișenilor Țara Crișurilor sau Crișana. Nicolae Firu le delimita geografic astfel: „Ținutul cunoscut sub numele de Crișana sau Țara Crișurilor, dinspre Est e mărginit de Munții Bihorului, înspre Vest se întinde spre Câmpie, la Nord-Vest e udat de râul Tisa, iar la Sud de undele line ale Mureșului. Granițele lui sunt: la Nord Maramureșul, la Est Ardealul, la Sud Banatul, iar la Vest Ungaria. Acest ținut binecuvântat de Dumnezeu cu toate frumusețile și bogățiile naturii, străbătut de la Est la Vest de cele trei Crișuri (Crișul Alb, Crișul Negru și Crișul Repede), formează ținutul cunoscut în istorie sub numele Crișana.”⁵

Moșii adevărați sau *țopii* sunt românii care locuiesc în aproximativ 12–14 sate situate mai sus de Câmpeni, în actualul județ Alba, oraș considerat a fi „capitala” Țării Moșilor. Deoarece și locuitorii români din Zarand (o parte a județelor de azi Arad și Hunedoara), parțial cei din județele Cluj și Bihor, care trăiesc practic în zonele limitrofe ale Țării Moșilor, s-au declarat a fi moți, în anul 1923 au fost recunoscuți oficial astfel moșii ce trăiesc în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.⁶

Există o distincție clară între moți și crișeni și din punct de vedere al altitudinii la care se situează arealul lor de locuire: crișenii locuiesc în mare parte la șes (în Câmpia de Vest), dar și în zona vestică a Munților Apuseni (deci există și crișeni de la munte), iar

în Michael Conrad von Heydendorff cel Tânăr, *Jurnal (1848–1849), cu o anexă de documente*, ediție critică de Ela Cosma și Hansotto Drotloff, colecția „Biografii Istorice Transilvane”, tom XI, Argonaut Publishing / Symphologic Publishing, Cluj-Napoca/Gatineau, 2016, p. 19–27.

⁴ Ela Cosma, *Împăratul călător și ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân*, colecția „Biografii Istorice Transilvane”, tom IX, Argonaut Publishing / Symphologic Publishing, Cluj-Napoca/Gatineau, 2015, p. 302–311, 330–349.

⁵ Nicolae Firu, *Monografia Bisericii cu Lună Oradea*, [Oradea, 1934], prefață de episcopul Roman Ciorogariu, p. 11, pe siteul oficial al Bisericii cu Lună Oradea, <http://www.bisericaculunaoradea.ro/monografia-bisericii-cu-luna/>, accesat la 28.03.2025.

⁶ Bogdan Briscu, *Moșii și armata lor la 1848–1849*, în *Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848–1849)/Armate, comandanți, conducători în Transilvania (1848–1849)*, colecția „Biografii Istorice Transilvane”, tom VII, Editura Argonaut Publishing/Symphologic Publishing, Cluj-Napoca/Gatineau, 2013, p. 240–241.

moșii sunt neapărat și exclusiv locuitori ai Munților Apuseni, distingându-se fie și numai în acest mod de restul românilor ardeleni.

Din punct de vedere al antropologiei fizice, Heydendorff îi vedea astfel:

„Toți acești locuitori ai munților sunt de statură mijlocie, uscată, au părul roșu, ochii mici și nasuri coroiate, așa cum îi descrie Tacitus pe germanii contemporani lui.” (*Alle in den Gebirgen wohnenden sind von mittler, trockner Statur, haben rothe Haare, kleine Augen und eingebogene Nasen, sowie der Tacitus die Deutschen seiner Zeit beschreibt.*)⁷

Iată ce imagine sugestivă! Roșcați au fost descriși și maramureșenii, ca și alți munteni trăitori pe plaiurile noastre. Ba mai mult, chiar germanii antichității clasice ar fi fost roșcați și cu nasul coroiat, căci Heydendorff ducea comparația și mai departe, părăsind solul ferm al certitudinilor și lansându-se în ipoteze paraștiințifice:

„Aceasta m-a condus la ideea că, la fel cum Tacitus atribuie această înfățișare germanilor din zonele împădurite ale *Sylvei Hercynia* [Pădurii Hercinice], unde aceia locuiau, tot astfel și înfățișarea acestor *crișeni* și *moși* este dată de zona lor împădurită și muntoasă. Dar, așa cum odată cu modificarea înfățișării și culturii Pădurii Negre de-a lungul secolelor s-au transformat întrutotul și populațiile germane ale acesteia, tot astfel și acești munteni se vor transforma cu timpul, concomitent cu împuținarea pădurilor.” (*Dies brachte mich auf den Gedanken, daß sowie der Tacitus diese Gestalt der Deutschen waldenen Gegenden, die sie in der „Silva Hercynia” bewohnten, zuschrieb, so auch diese „Krissan” und „Motzen” ihre nämliche Gestalt von dieser Waldig gebirgigen Gegend haben, aber so wie sich nach veränderter Gestalt und Kultur des Schwarzwaldes dessen deutsche Völker nach Jahrhunderten in allem verändert haben, so sich auch diese Gebirgsbewohner mit der Zeit nach den verminderten Waldungen verändern werden.*)⁸

Autorul sas remarca specificul românilor din Munții Apuseni și trăsăturile caracteristice care îi deosebeau de restul românilor cunoscuți de oficialul din Mediaș. Diferențele observate constau în: 1. înfățișare (aspect fizic); 2. port; 3. obiceiuri; 4. „dialect”.

În ce privea aspectul fizic (tală mijlocie, părul roșu și nasul coroiat, care nu se regăsea la alți valahi, acesta era dublat de deosebiri din portul bărbaților și femeilor de la munte față de locuitorii români din restul Ardealului. Heydendorff susținea că:

„Bărbații nu au pe partea din spate a cămășii semnul crucificării Domnului, așa ca restul valahilor. Ei își leagă și își împletesc părul altfel. Femeile lor nu poartă *văliturile* romane⁹ ale celorlalte valahe, ci în locul lor poartă o legătoare albastră, în formă de inimă, pe frunte.” (*Die Männer haben an dem Hintertheil der Hemden die Zeichen der Kreuzigung des Heilandes nicht, welches die andern Walachen haben. Sie binden und flechten sich die Haare anders, Ihre Weiber tragen die Römische „Voliture” der andern Walachinen nicht, sondern statt derselben eine blaue herzförmige Binde vorn an.*)¹⁰

Cruciulițele de pe cămășile bărbățești la care se referea autorul aveau mai degrabă rolul unor monograme sau modele de cusătură, numite și „alesături”, în cazurile observate de el, dar nu erau o regulă a cămășilor populare românești; de asemenea, nici lipsa cruciulițelor nu indica vreo tradiție păgână ori precreștină, ci o pură evidență.

⁷ Michael Conrad von Heydendorff. *Eine Selbstbiographie* (ed. R. Theil), vol. 18, caiet II, Sibiu, 1884, p. 252.

⁸ *Ibidem*, p. 252.

⁹ În original autorul folosește termenul românesc: „Römische Voliture”.

¹⁰ *Ibidem*, p. 252.

Cât despre acoperământul de cap al femeilor, memorialistul sas greșea spunând că femeile din Țara Moșilor și Crișana nu purtau, aidoma celorlalte românce, „văliturile romane”, ci o „legătură albastră, în formă de inimă, pe frunte”. De fapt, obiceiul femeilor măritate era de a purta obligatoriu năframa, marama sau simpla „cârpă”, doar fetele necăsătorite aveau capul neacoperit, dar adesea împodobit cu *pănuște*. Așa-numitele pănuște, „podoabe pentru părul fetelor, ca o coroaniță, confecționate din flori de hârtie colorată” (Simona Ioana Bala)¹¹, probabil, le remarcase oficialul din Mediaș și îi păruseră ieșite din comun, de vreme ce le-a menționat în memoriile sale.¹² La Petid, în 1974, se consemna încă: „Portul național local femeiesc, care era în întregime lucrat în casă, se compunea din: poale, spătoaie, cojoc la bătrâne, laibăr la tinere, opinci, apoi cizme cu carâmbi moi, iar apoi tari, sandale sau pantofi. La gât se adăuga zgarda (salba), pe cap părușene – când erau cu capul descoperit, cârpa (*marama*), uneori sumanul.”¹³ Iar la Borșa, județul Bihor: „Fetele înainte de a se mărita nu purtau cărpe pe cap, ci umblau dezvelite, cu părul împletit în coadă, atârnată pe spate. Când se măritau, își făceau coada și își împleteau părul în două cozi, pe care le împleteau în formă de conci (*pup*) spre vârful capului, după care își înveleau și ele capul în cârpă. Datorită acestui obicei, când se mărita fata se spunea în sat că s-a învălit.”¹⁴ Deci nu doar că învălitura femeilor exista în Crișana și pe timpul autorului sas, ci exista și termenul ca atare.

Heydendorff avea însă dreptate menționând faptul că moșii și crișenii își legau și își împleteau părul în alt mod decât ceilalți români. Din nefericire, memorialistul nu și-a detaliat afirmația. Cât de bine ar fi fost să nu fie atât de scump la vorbă! Bărbații de la munte, se știe, purtau îndeobște părul lung, legat cu sfoară, pe partea dreaptă a capului, ca un moț, iar acest mod de a-și purta părul pare a le fi dat chiar numele de *moți* (de la „moțul” de păr) sau *țopi* (de la germanul *Zopf*, care înseamnă „coadă de păr”).¹⁵

Deosebiriile moșilor față de restul românilor ardeleni se vedeau „ba chiar și în dialectul lor, cu diferite cuvinte specifice” (*selbst im „Dialekt” und verschiedenen ihrer eigenthümlichen Wörtern*), constata memorialistul sas. În realitate, Michael von Heydendorff sesiza graiul diferit al moșilor, cu anumite regionalisme, folosind în mod

¹¹ Simona Ioana Bala, *Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român. Țara Crișurilor*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 483.

¹² *Ibidem*, p. 283, citat din *Monografia satului Borșa, județul Bihor* de Ioan Măscăș, ms., 1983.

¹³ Simona Ioana Bala, op. cit., p. 341, citează din *Schița monografică a satului Petid* de Dumitru Colțea, ms., 1974.

¹⁴ *Ibidem*, p. 283, citat din *Monografia satului Borșa, județul Bihor* de Ioan Măscăș, ms., 1983.

¹⁵ Ion Rusu Abrudeanu, *Moșii, calvarul unui popor eroic, dar nedreptățit. Studiu istoric-politic*, București, 1928, p. 116: „Numirea de Moși vine dela chica antică, moțul de păr, pe care îl purtau bărbații și care era un obicei dac, uzitat până în a doua jumătate a secolului trecut în țara Moșilor. Personal am văzut în copilăria mea, acum 50 de ani, încă destui Moși bătrâni cu părul adunat în chică, de obicei în partea dreaptă a capului, lângă ureche. – Dealtfel și denumirea de Țopi derivă dela cuvântul german *Zopf*, care pe românește însemnează chică și cum funcționarii nemți de pe vremuri, cari disprețuiau pe Moși, îi numeau *Zopfiger Walach* (Valach cu chică), s-a perpetuat astfel porecla de Țop. Mai de mult Moșii purtau peste tot numele de Țopi după teritoriul pe care îl locuiau – dintre Murăș și muntele Bihariei – și care se numea *Terra Tzopus*. În fruntea acestui teritoriu, adică ținutul Munților Apuseni ai Transilvaniei, se afla un voevod român, care numai pe la începutul veacului XV și-a pierdut neatârnată față de regii Ungariei. Ultimul voevod amintit de istorie a fost Iacob.”

eronat cuvântul „dialect” pentru a sublinia diferențele, totuși fără a pune nicio clipă în discuție caracterul românesc al limbii vorbite de muntenii noștri.

Este deosebit de însemnată mențiunea lui Heydendorff despre *târgul fetelor* din Munții Apuseni, căci, până la proba contrară, ea reprezintă cea mai veche atestare scrisă a obiceiului, din 1793. În tușe puternice, îngroșate, memorialistul reținea un obicei sălbatic, străvechi și violent:

„Pe o poiană de munte, așezată la granița dintre Ungaria și Transilvania și numită *Târgul Fetelor*, într-o anumită zi de vară se întâlnesc din ambele țări toți tinerii de parte bărbătească și femeiască, împreună cu părinții și prietenii lor, dansează, fac cunoștință, își aleg iubite și soții pe care până atunci abia le-au văzut sau poate niciodată, le pețesc acolo, pe loc, și, când mai mulți pretendenți se bat pentru o iubită, cel mai tare câștigă și duce mireasa acasă, dar mai totdeauna curge sângele și adesea se întâmplă bătăi de moarte.” (*Auf einer an der Grenze Ungarns und Siebenbürgens liegenden Gebirgs Ebene, „Tirgul Fetilor” genannt, kommt an einem Sommertage aus beiden Ländern die männliche und weibliche Jugend mit ihren Eltern und Befreundten zusammen, tanzen, machen Bekanntschaft, suchen sich vorher selten oder nie gesehene Geliebte und Ehegatten aus, bewerben sich dort auf der Stelle um sie und bei mehreren Bewerbern schlagen sie sich um die Geliebte, der Stärkste gewinnt und führt die Braut nach Hause, wobei aber immer Blut fließt und oft Todtschläge geschehen.*)¹⁶

Memorialistul sas a auzit despre *târgul fetelor*, fără a participa direct la acesta. Prezența sa în Munții Apuseni a numărat 21 de zile, ce-i drept zile de vară, din 21 iulie până în 9 august 1793¹⁷, dar nu s-a suprapus cu sărbătorile în care s-au desfășurat aceste târguri.

Din trăsăturile atât de unice și deosebite ale moșilor, Heydendorff concluziona în mod fantezist că, deși români, aceștia nu puteau avea aceeași origine cu restul românilor:

„Acestea și alte deosebiri ale valahilor de aici față de restul valahilor m-au condus la presupunerea că acești valahi munteni nu au aceeași obârșie și origine ca și ceilalți valahi transilvăneni, și că nu provin din romani, ci din barbarii pe care romanii i-ar fi colonizat sub un rege al lor între *Mureș* și *Criș*, conform lui Tacitus, adică tocmai în această regiune, așa cum am arătat pe larg într-un studiu, aflat între manuscrisele mele, dedicat anume acestui subiect, pe care am încercat să-l leg de originea națiunii săsești, și la care fac trimitere acum, considerațiile montanistice oferindu-mi prilejul acestui excurs.” (*Diese und mehrere von den Verschiedenheiten dieser Walachen von denen anderer Walachen brachten mich auf die Vermuthung, diese Gebirgs Walachen müßten nicht einerlei Ursprungs und Herkunft mit den andern siebenbürgischen Walachen sein und nicht von den Römern, sondern von den Barbaren abstammen, welche von den Römern, nach Tacitus, unter einem eignen König zwischen die „Maros” und „Körös”, d.i. in diese Gegend versetzt worden sind, wie ich solches in einer besonders darüber geschriebenen in meinen „Manuscripten” befindlichen Abhandlung weitläufiger ausgeführt und mit der Herkunft der Sächsischen Nation zu verbinden gesucht habe, worauf ich mich hiemit berufe, zu welcher Abhandlung diese meine Gebirgs Betrachtung Gelegenheit gab.*)¹⁸

¹⁶ Michael Conrad von Heydendorff. *Eine Selbstbiographie*, vol. 18, caiet II, Sibiu, 1884, p. 253.

¹⁷ *Ibidem*, p. 257.

¹⁸ Michael Conrad von Heydendorff. *Eine Selbstbiographie*, vol. 18, caiet II, Sibiu, 1884, p. 253.

Indiferenți la teorii și comparații privitoare la ei, moții și-au manifestat până azi individualitatea într-un mod paradoxal: prin românismul lor puternic și nealterat. Credem că nu greșim afirmând că moții au fost și sunt cei mai români dintre românii ardeleni.

Adolf Schmidl despre moți și cele 4 târguri de dat cu jocul din Bihor (1863)

Adolf Schmidl (născut în 1802 la Königswart, Boemia – decedat în 1863 la Buda) a fost un pionier al speologiei, ca disciplină independentă. Deși a studiat artele frumoase la Universitatea din Viena, a devenit celebru ca naturalist. În tinerețea sa aventuroasă, el a vizitat o sumedenie de țări, publicând la 1835 un *Manual de călătorie prin Regatul Ungariei cu țările învecinate acestuia și prin Dalmația, spre Serbia, București și Constantinopol*. Aici găsim, printre altele, descrieri tehnice ale sistemului poștal și vamal din Ungaria, dar și descrierea geografico-etnografică a numeroase orașe din Transilvania, Banat, Țara Românească și Moldova (Cluj, Sibiu, Timișoara, București, Giurgiu, Galați).¹⁹ Din 1857 a predat geografia statistică la Universitatea Tehnică din Buda. Abia la vârsta de 48 de ani, interesat de „știința peșterilor”, a început cercetarea lor cu pasiune, vizitând timp de 13 ani toate regiunile carstice majore din Imperiul Habsburgic. Din 1850 a promovat explorarea planificată, regulată și științifică atât a complexelor speologice din munții Karst din Slovenia, cât și a peșterilor din Austria, Ungaria și Transilvania, rezultatele cercetărilor fiind publicate în lucrări deschizătoare de drumuri.²⁰

În cartea sa din 1863, special dedicată Munților Apuseni: *Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn und Siebenbürgen* (Munții Bihor la granița dintre Transilvania și Ungaria)²¹, Adolf Schmidl constata că „după numărul lor, românii sunt preponderenți în ținutul Bihorului” (*der Zahl nach überwiegen im Bihargebiete die Romanen*), la fel ca

¹⁹ A. Schmidl, *Reisehandbuch durch das Königreich Ungarn mit den seinen Nebenländern und Dalmatien, nach Serbien, Bukarest und Constantinopol* [Manual de călătorie prin Regatul Ungariei cu țările ei învecinate și Dalmația, spre Serbia, București și Constantinopol], Verlag von Carl Gerold, Viena, 1835, 600 p.

²⁰ C. von Wurzbach, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich* [Lexicon biografic al Imperiului Austriac], vol. XXX, Viena, 1869, p. 199–205; Hadobás Sándor, *Schmidl Adolf (1802–1863)*, în *Karszt és Barlang* [Carstul și peștera], nr. 1, 1988, p. 37–42.

²¹ *Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn und Siebenbürgen*, mit einer geodätischen Abhandlung, Karte, Panorama und Höhlen-Plänen von Josef Wastler, Professor am Joanneum zu Gratz, von Dr. A. Adolf Schmidl, Professor der Geographie, Statistik und Geschichte am k. Josefs-Polytechnicum in Ofen; corresp. Mitglied der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, des Ateneo zu Venedig, des historischen Vereins zu Laibach, der kaiserl. Russischen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg und Correspondent der k.k. Gesellschaft in Wien, der J.R. Accademia degli Agiati zu Roverede, der k.k. Landwirthschafts-Gesellschaften zu Brünn und Laibach; Ehrenmitglied der historischen Vereine zu Augsburg, München und Regensburg, mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien [*Muntele Bihor la granița dintre Ungaria și Transilvania*, cu o tratare, hartă, panoramă geodatică și planurile peșterilor de Josef Wastler, profesor la „Joanneum” din Gratz, de dr. Adolf Schmidl, profesor de geografie, statistică și istorie la Politehnica Josef c.c. din Buda; membru corespondent al Societății c.c. de Științe a Boemiei din Praga, al Ateneului din Veneția, al Asociației Istorice din Laibach, al Societății Geografice imperiale ruse din Sankt Petersburg și corespondent al Societății c.c. din Viena, al Academiei J.R. degli Agiati din Roverede, al Academiei Agricole din Brünn și Laibach; membru de onoare al Asociațiilor istorice din Augsburg, München și Regensburg, cu susținerea Academiei imperiale de Științe din Viena], Verlag von Förster & Bartelmus, Viena, 1863, 442 p. + 4 planuri. În studiul de față ne interesează, cu precădere, capitolele „Zur Ethnographie” [Despre etnografie], p. 115–150, „Erwerbsquellen” [Surse de subzistență], p. 151–187; „Topographisches”

și în cel al Zarandului. Citându-l pe Kozma Pál, autorul austriac exemplifica prin cifre majoritatea absolută a românilor, arătând că la 1848 trăiau în Zarand 51.323 români, 822 germani, 710 maghiari, 826 țigani, 17 israeliți (p. 115).²² Altă sursă istoriografică importantă citată de Adolf Schmidl (p. 140–141) – cvainecunoscută cititorului român întrucât nu a fost încă editată critic – o reprezintă lucrările publicate în latină între 1723–1742 de către Matthias Bél, cu referiri speciale la obiceiurile românilor din Arad.²³

La capitolul constituție corporală și statură (*Körperbeschaffenheit*), autorul remarca: „La românii bihoreni, însă, sexul masculin este cel *frumos* și zadarnic ai căuta aici renumitele frumuseți din rândul româncelor din sudul Ungariei.” (*Bei den Bihar-Romanen ist aber das männliche Geschlecht das „schöne“ und die berühmten Schönheiten der südungarischen Romaninen sucht man hier vergebens.*) Excepție făcea, totuși, satul Roșia, unde – se spune – și de căutai, abia puteai întâlni vreo româncă urâtă (p. 127).

Adolf Schmidl ne-a lăsat o descriere destul de detaliată a portului popular românesc din Bihor, redând și denumirea specifică a obiectelor de îmbrăcăminte (p. 129–131). Iată deci portul popular bărbătesc (p. 129): „Portul românilor constă din *gachii* ungurești, ceva mai strâmți pe aici, iar în timpul iernii aspre din pantalonii albi și strâmți de pânză. La lucru poartă o cămașă așa de scurtă, încât abia le ajunge până la șale și la fiecare mișcare li se vede șira spinării. Pe deasupra se poartă la nevoie un *laibăr* (vestă) de piele, la fel de scurt, din blană de oaie, ornată cu fâșii roșii de piele, având partea aspră în interior, care se numește *cojoc* sau *pieptar*. Deasupra se pune iarna mantaua de blană, numită în ungurește *bundă*, aici *bitușă*. Adevărata haină de sărbătoare este sacoul de deasupra, *sumanul*, din pânză brută (*Halina*)²⁴, pe care românii de aici îl poartă alb și scurt, însă ardelenii (și cei din Roșia) negru și ceva mai lung. Caracteristic este brăul de piele lat de 10–12 țoli, *cureaua* sau *șerparul*, care se leagă cu 6 sau mai multe cataramă de curelușe, fiind prevăzut în interior cu buzunare pentru bani. În brâu țăranul își vâră pipa, punga de tutun sau orice alte obiecte importante pentru el, și nu putem nega faptul că, atunci când călărești mult timp, ca și atunci când mergi cu căruța pe drumurile pietroase, un asemenea brâu e foarte binefăcător. El apără și șira spinării, pe care o lasă la vedere adesea cămașa prea scurtă.” (*Die Tracht der Romanen besteht aus den, hier etwas engeren, magyarischen „Gatya“, im strengen Winter aus engen weisstuchenen Hosen. Bei der Arbeit tragen sie ein so kurzes Hemd, dass es knapp bis zu den Hüften reicht und bei jeder Bewegung das untere Rückgrat entblösst. Ein so eben kurzes Pelzleib aus Schaffell, mit rothen Lederstreifen verziert, das Rauhe innen, wird nach Bedarf darüber getragen, es heisst „Cociocu“, auch „Peptariu“. Darüber kommt dann im Winter der Pelzmantel, der ungarisch „Bunda“*,

[Topografice], p. 188–318 (descrieri). Vezi varianta electronică a cărții: <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10011187?page=8,9>

²² Kozma Pál, *Zaránd-Vármegye földirati statistikai és történeti leirása* [Descrierea geografică, statistică și istorică a comitatului Zarand], Cluj, 1848.

²³ Matthias Bél (1684–1749) are trei lucrări speciale, de interes pentru etnografia românilor din vestul Transilvaniei: *Hungariae antiquae et novae prodromus* [Preliminarii la vechea și noua Ungarie], Nürnberg, 1723; *Adparatus ad historiam Hungariae* [Instrumentar de istoria Ungariei], Bratislava, 1735; *Notitia Hungariae novae historico-geographica* [Notițe istorico-geografice privind Ungaria modernă], Viena, 1735–1742.

²⁴ *Halina* nu este vreun cuvânt german, ci – la fel ca și *Galina* în rusă – reprezintă traducerea numelui *Elena* la polonezi (și poate la muntenii gorali).

hier „Bitusia” heisst. Eigentliches Feiertagskleid ist der Oberrock, „Sumanu”, aus grobem (Halina-)Tuch; die diesseitigen Romanen tragen ihn weiss und kurz, die Siebenbürger (auch die Rossier) aber schwarz und länger. Charakteristisch ist der 10 bis 12 Zoll breite Ledergürtel „Curea” (Riemen) oder „Sierpariu” durch 6 und mehr Riemenschnallen zusammengehalten, im Innern mit Taschen für Geld versehen. In den Gürtel steckt der Bauer die Pfeife, den Tabaksbeutel oder sonst ihm wichtige Objekte und es ist nicht zu leugnen, bei langen Ritten, sowie beim Fahren auf den steinigten Wegen ist so ein Gürtel sehr wohlthätig; er schützt auch das Rückgrat, welches das kurze Hemd so oft entblösst.)

În ce privește încălțăminte obișnuită, pe timp de vară și pe timp de iarnă (p. 129–130): „De obicei, românul poartă încălțări din curele, *opinci*, pe care și le face singur, cumpărând numai talpa. Oamenii se cațără nemaipomenit cu acestea pe toate stâncile, dar pe vreme udă ele devin impracticabile. Atunci, de regulă omul merge desculț, ridicându-și gachii în sus, mult deasupra genunchilor, până aproape de șolduri. Așa i-am văzut pe oameni mergând pe drumul de țară prin ploaia înghețată, cu cizmele atârinate pe umăr! Cizmele, numite de toți *cizme*, reprezintă de fapt numai o ținută de gală pe timpul verii, rândul lor venind abia iarna. Dealtfel, o asemenea pereche de cizme subțiri, până la genunchi, nu costă mai mult de 3–4 guldeni valoare vieneză.* – * În aceste ținut se mai socotește și acum după bancnotele de valoare vieneză, ba chiar am văzut și în 1860 circulând vechile monede de 30 de creițari.” (*Gewöhnlich trägt der Romane Riemenschuhe, „Opince”, die er sich selber macht, und nur die Sohle dazu kauft; die Leute klettern damit vortrefflich in den Felsen herum, in nassem Wetter aber werden sie unbrauchbar; dann geht der Mann gewöhnlich barfuss, die Gatyta weit über die Knie, fast bis zu den Hüften, hinaufgezogen. So habe ich die Leute in eisigem Regen auf der Landstrasse waten gesehen, die Stiefel über den Rücken gehängt! Stiefel, allgemein „Csizma” genannt, sind eigentlich im Sommer nur Gallatracht und kommen erst im Winter an die Reihe; so ein Paar bis zum Knie reichende Röhrenstiefel kostet übrigens nicht mehr als 3 bis 4 Gulden Wiener Währung.* – * In dieser Gegend wird allgemein noch jetzt nach Wiener Währung Papiergeld gerechnet, ja wir sahen 1860 noch die alten Dreissigkreuzer-Stücke kursiren.*)

Românii își acopereau capul cu clopul, pălăria cu boruri late, rotunjite, pe care Schmidl a studiat-o cu atenție (p. 130): „În general se poartă pălăria de păslă, *clop* sau *pălărie*, având borurile excesiv de late, rotunde și răsucite. În scobitura borurilor se pune pipa, iar toamna își găsesc locul aici prune ori mere. Plecând la drum, sau ajungând la un izvor, pălăria cu boruri devine un vas lat de băut. Iarna se poartă cușma de blană, *căciula*, din blană de oaie albă sau neagră.” (*Allgemein wird der Filthut, „Clop” oder „Palarie”, mit der übermässig breiten, runden aufgeschlagenen Krempe getragen. In dieser Kremenrinne wird die Pfeife gelegt, im Herbste finden Zwetschken oder Aepfel darin ihren Platz, und während einer Fahrt, oder bei einer Quelle angelangt, ist die Hauptkrempe auch ein ausgiebiges Trinkgeschirr. Im Winter wird die Pelzmütze, Caciula, aus weissem oder schwarzem Schaffelle getragen.*)

Adolf Schmidl arată că Matthias Bél certificase faptul că, încă din prima jumătate a veacului al XVIII-lea, atât maghiarii, cât și românii purtau căciula, numită în ungurește *cușmă*, „din blana neagră a unui miel născut de 2–3 zile, în formă ieșită în afară de *bardocucullus* (gluga unui suman al vechilor gali)” (p. 130): „*Pelliceo quoque pileo tegunt caput, quem Hungari vocant Kucsma. Pellis est agnellis nigrioribus, vix duos, tres*

*dies natis, detracta et in formam bardoculi** efformata. Hoc genus pilei universa gens Hungarica adamavit, quamvis forma paullo opportuniore, quam Valachica. Interim et hi conficiunt, qua cui libet specie. Itaque heic pilei tales et excellunt, et nusquam haberi possunt formosiores. ** Bardocucullus, der Name eines (altgalischen) Oberkleides mit einer Kaputze.*"

Spre cinstea lui, călătorul prin munți Adolf Schmidl ne lasă o precisă descriere a portului păstorilor moți din Apuseni, realizând probabil cel mai frumos dintre portretele sale, dedicat unui tânăr ciobănaș moț (p. 130–131): „Autentic este portul păstorilor din munți, între care mai afli și câte-un frumușel la modă, dar nu destul de pedant. Cămașa și gachii lui sunt unse cu slănină, din aceeași pricină din care călătorului îi devine indispensabilă pulberea de insecte persană. Datorită fumului de la foc, [hainele] i se fac de un negru așa de strălucitor, de parcă ar fi o stofă lucioasă neagră, iar el și le schimbă la fel de rar, precum un lăptar tirolez își schimbă cămașa. El își poartă peste cămașă tașca atârnată de o curea lată cât palma, ținută cu un număr remarcabil de nasturi de alamă, lustruiți ca oglinda, care arată foarte impunător. De tașcă atârână alte curele împodobite asemănător, de care sunt agățate o sumedenie de obiecte foarte ciudate, cum ar fi: 2 inele de sigiliu din cupru; un degetar de fier; un os lung de 6 țoli, în care e vârâtă vergeaua de curățat pipa, care și ea se află la îndemână vârâtă în alt os; un corn de bou, ce-i dă băiețandruului un aspect aproape cavaleresc romantic, de parcă ar fi un corn de atârnat la șold, deși e de fapt un corn de băut. În fine, tot aici mai este agățat și micul fluier ciobănesc, din care băiatul extrage melodiile lui scurte și melancolice, care se încheie întotdeauna cu o notă mult prelungită. Opincile de piele naturală maronie îi completează vestimentația, care are în ea ceva cu adevărat pitoresc. Pe Micu [?] am întâlnit un băiat din Budureasa, în felul lui un *dandy* desăvârșit, care – cu trăsăturile nobile ale chipului său, cu un păr cărlionțat superb și cu barbă – reprezenta într-adevăr un model ideal.” (*Eigenthümlich ist die Tracht der Berghirten, unter denen sich mancher Stutzer findet, der sich nicht wenig auf seinen Putz zu Gute thut. Hemd und Gatya sind mit Speck geschmiert, aus derselben Ursache, die das persische Insektenpulver dem Reisenden unentbehrlich macht. Er wird so glänzend schwarz im Rauche des Feuers, dass man einen schwarzen Glanzstoff zu sehen vermeint, und wird eben so wenig den ganzen Sommer über gewechselt, wie das Hemd des Tiroler Sennen. Ueber das Hemd trägt er seine Tasche an einem spannbreiten Riemen, der mit einer namhaften Anzahl grosser und kleiner Messingknöpfe, spiegelblank geputzt, besetzt ist, was sich sehr stattlich ausnimmt. Von der Tasche aber hängen ähnlich verzierte Riemen herab, an denen sich eine Anzahl gar merkwürdiger Dinge befinden. Dergleichen sind 2 kupfernde Siegelringe; ein eiserner Fingerhut; ein 6 Zoll langer Röhrenknochen, in welchem der Pfeifenräumer steckt, der als Handhabe gleichfalls in einem Knochen eingefasst ist; ein Ochsenhorn gibt dem Burschen fast ein ritterlich romantisches Ansehen, als wäre es ein Hifthorn, es ist aber ein Trinkhorn. Endlich hängt hier auch die kleine Hirtenflöte, welcher der Bursche seine kurzen melancholischen Melodien entlockt, die jederzeit in einen langen gezogenen Ton endigen. Naturbraune Leder-Opincen vollenden den Anzug, der wirklich etwas malerisches hat. Auf dem Mico traf ich einen Burschen aus Budurász, in seiner Art ein vollendeter Dandy, der mit seinen edlen Gesichtszügen, prachtvollem Lockenhaar und Bart wirklich ein ideales Modell darstellte.*)

Portul româncelor e tratat mult mai sumar (p. 131): „Și portul femeiesc prezintă anume diferențe de-o parte și de cealaltă a muntelui. În general se pune mare preț pe

pânză [de cearceaf]. Pe deasupra cămășii scurte, *cămeșa*, se poartă o fustă albă de pânză [de cearceaf], *poalele*, iar femeile poartă și un laibăr scurt de blană, la fel ca bărbații, brodat cu mătase. Româncele ardelence însă poartă cămăși lungi și, peste ele, în față și în spate, o pânză neagră sau albastru-închis, [numită] în Transilvania *catrință*.” (*Die weibliche Tracht bietet gleichfalls einige Verschiedenheit diesseits und jenseits des Gebirges. Sie halten im Allgemeinen viel auf Leinwand; über das kurze Hemd, „Camesia”, wird ein weisser Leinenrock, „Póle”, getragen, dann von den Frauen ein kurzes Pelzleibel, ähnlich wie jenes der Männer, mit Seide gestickt. Die Siebenbürger Romaninen tragen aber lange Hemden und darüber vorne und rückwärts ein schwarzes oder dunkelblaues Tuch, in Siebenbürgen „Catrința”.*)

Autorul austriac remarcă totuși câteva elemente distinctive ținând de podoabele și ornamentele portului româncelor (p. 131): „Ele țin mult la șnururile pentru gât din scoici și perle false, *mărgelele*, pe care pot fi văzute înșirate și monede de aur; dar moațele nu poartă scoici. Fetele își împletesc părul în codițe lungi, la capătul cărora sunt legate panglici multicolore, punându-și pe cap o basma numai în caz de ploaie. Femeile își adună părul ca-ntr-un cuib, în *conci* – pe când ardelencele mai întâi îl împletesc de jur împrejurul capului; deasupra poartă boneta ungureasă și peste aceasta o pânză albă sau albastră, *cârpa*. Miresei i se pune pe creștet un cerc, ornat cu panglici și cu perle false, iar în spate panglicile îi atârnă până la îndoitura genunchilor. Însă cele mai de frunte, sau cele care se socotesc a fi astfel, nu poartă un asemenea cerc, ci o coroniță de flori. La marile sărbători și fetele poartă aceste podoabe.” (*Sehr viel halten sie auf Halsschnüre aus Muscheln, falschen Perlen, „Margèle”, aber man sieht auch Goldmünzen daran, die Mozzinen aber tragen keine Muscheln. Die Mädchen flechten die Haare in lange Zöpfen, an deren Enden vielfarbige Bänder eingebunden werden, und nehmen nur im Regen ein Tuch über den Kopf. Die Weiber schlingen die Haare nestartig, „Conciu”, zusammen – die Siebenbürginnen flechten zuerst um den Kopf herum –, darüber tragen sie die ungarische Haube und über diese ein weisses oder blaues Tuch, „Cârpa”. Die Braut erhält einen Reif um den Kopf, der mit Bändern und falschen Perlen verziert ist, rückwärts hängen die Bänder bis zur Kniekehle hinab. Die Vornehmeren aber, oder die sich dazu rechnen, tragen keinen solchen Reif, sondern einen Blumenkranz. An hohen Festtagen tragen auch die Mädchen diesen Schmuck.*)

Characterul (*Charakter*) românilor avea drept trăsătură principală o „aspră religiozitate” (*strenge Religiosität*), după cum preciza călătorul austriac (p. 127). De pildă, postul sever al ortodocșilor români (comparativ cu al greco-catolicilor) număra circa 200 de zile pe an (p. 132). Adolf Schmidl însuși, în expedițiile sale prin Bihor, s-a confruntat cu consecințele modului de viață ortodox, călăuzele sale devenind incapabile să continue călătoria, datorită postului lor frugal, fiindcă „ei trăiau zile întregi numai cu castraveți cruzi, ceapă și pâine” (*tagelang lebten sie nur von rohen Gurken, Zwiebel und Brod*) (p. 132). Iată un exemplu anecdotic oferit de Schmidl (p. 132): „Din Petros am avut odată cu mine un uriaș drept călăuză, care însă s-a epuizat atât de tare datorită postului îndelungat, încât l-am convins cu toată seriozitatea să se înfrupte din provizia mea de carne. Când în cele din urmă l-am asigurat că îi voi cere popii să-l ierte, a trebuit să mă angajez la aceasta printr-o strângere de mână, și abia atunci el a încălcat porunca. Când m-am dus într-o seară iarăși în sat, omul meu s-a înființat deodată-n fața mea, ca să

mă-ntrebe dacă am fost deja la popa. La fel s-a-ntâmplat și a doua zi în zori, atât de tare îl apăsa conștiința. Firește că popa mi-a acceptat binevoitor rugămintea și l-a absolvit complet pe fiul cel conștiincios al bisericii sale.” (*Von Petrosz hatte ich einmal einen riesigen Führer bei mir, der aber durch längeres Fasten so ermattete, daß ich ihm ernstlich zuredete, von meinem Fleisch-Vorrath zu genießen. Als ich ihn endlich versicherte, ich würde bei seinem Popen für ihn Vergebung erbitten, musste ich mit einem Handschlag mich dazu verpflichten, und nun übertrat er das Gebot. Als ich nachmals an einem Abende wieder in das Dorf zurückgekehrt war, erschien bald darauf mein Mann, um zu fragen, ob ich schon beim Popa war, dessgleichen am andern Morgen früh, so sehr drückte ihn das Gewissen. Der Popa nahm natürlich meine Bitte huldreich auf, und absolvirte den gewissenhafzen Sohn seiner Kirche vollständig.*)

Pentru a ilustra lipsa oricăror noțiuni de bine și rău, justiție și injustiție la români, călătorul austriac mai relatează episodul despre soldatul român care, după concediul efectuat, trebuia să revină la oaste. Apelând la „popă” (*der Popa*), acesta a aranjat cu judele (*Richter*) să îl declare mort pe soldat, și a făcut slujba de înmormântare în fața sicriului gol. Fugarul s-a ținut ascuns câteva săptămâni, dar atunci când – culmea culmilor! – s-a înființat la birt, a fost recunoscut de jandarmi. „Popa” și-a ispășit pedeapsa, apoi a revenit liniștit în satul cu pricina, „unde încă se mai află în funcție” (*wo er noch fungirt*), după cum ne asigură Schmidl (p. 132–133).

Autorul constată că credința românilor față de monarhia austriacă era, într-adevăr, „neprefăcută și nezdruncinată” (*ungeheuchelt und unschütterlich*). Ea s-a dovedit în vremea „tristului război civil” (*während des traurigen Bürgerkrieges*) de la 1848, atunci când s-au consemnat și cruzimi din partea românilor la adresa maghiarilor, „ce pot fi explicate, dar nu scuzate datorită opresiunilor foștilor lor stăpâni” (*die durch die Bedrückungen dieser ihrer früheren Herren wohl erklärt, aber nicht entschuldigt werden können*). Despre loialismul prodinastic al poporului român mai vorbește faptul că, la recrutarea austriacă din 1858, din prima clasă de vârstă s-au prezentat 1.405 conscriși și n-a existat niciun absent fără motivare, iar din a doua clasă de vârstă au lipsit de bună credință doar 2 persoane (p. 133).

Teama maghiarilor față de moți la 1848 e exprimată în următorul paragraf: „La Băița și în împrejurimi [maghiarii] aveau frică mare că *moții* vor veni încoace, îi vor tăia cu coasele și le vor da foc, ceea ce însă nu s-a întâmplat”. (*In Rézbánya und Umgebung hatte man grosse Furcht vor den „Mozzen”, dass sie herüberkommen und sengen und brennen würden, was aber nicht geschah.*) Cei din Rézbánya încă mai făceau la 1863 anual, în fiecare vară, o procesiune catolică, urcând șaua de la Scirbina [Știrbina?] către Valea Seacă (*Valea Séca*), ca urmare a legământului făcut pentru izbăvirea lor din pericolul pașoptist. În Hălmagiu (*Halmágy*), autorul a întâlnit ruine rămase în urma nefericitului an 1848 (p. 133).

Un popor atât de iubitor de conducători și atât de capabil de propășire, precum românii, avea mare nevoie de educație. Totuși, aceasta era foarte deficitară la 1863 – observa Schmidl –, căci „înainte de 1850 zece până la douăsprezece sate aveau împreună o singură școală” (*vor 1850 zehn bis zwölf Dörfer zusammen eine einzige Schule hatten*) (p. 133). Autorul reproducea tabelul intitulat „Atestare asupra copiilor apti de școală și școlarizați ai localităților de munte din districtul scăunal Beiuș, cu indicarea naționalității,

religiei și a sexului, în anul 1857/1858” (*Nachweisung über die schulfähigen und die schulbesuchenden Kinder der Berg-Ortschaften des k.k. Belényeser Stuhlbezirks, mit Angabe der Nationalität, Religion und des Geschlechtes im Jahre 1857/8*). Datele proveneau din 44 de comune românești arondate notariatelor districtuale de la: 1. Crișcior (*Kristyor*) – și anume, cu comunele Crișcior (*Kristyor*), Leheceni (*Lehecsény*), Săliște (*V. Szelistye*), Poiana (*Pojána*); 2. Vașcău (*Vaskóh*) – cu comunele Vașcău (*Vaskóh*), Bărăști (*Baresd*), Cărpinet (*Kerpenyét*), Vărzarii de Sus (*Alsó-Verzár*), Vărzarii de Jos (*Felső Verzár*), Călugări (*Kaluger*), Câmp sau Câmpu Boiului (*Kimp*), Sohodol (*V. Szohodol*), Colești (*Kollest*); 3. Băița (*Rézbánya*) – cu târgul Băița, satul Băița, Câmpenii de Sus (*Alsó-Kimpány*), Câmpenii de Jos (*Felső-Kimpány*), Seghiștel (*Segyestel*), Fânațe (*Fonácza*), Sârbești sau Lunca (*Sterbest*); 4. Dumbrăveni (*Dombrovány*) – cu Dumbrăveni sau Buntești (*Dombrovány*), Broaște sau Stâncești (*Brost*), Măgura (*Magura*), Chișcău (*Kiskóh*), Brădet (*Bragyet*), Valea Neagră de Sus (*Alsó-Válenyágra*), Valea Neagră de Jos (*Felső-Válenyágra*); 5. Buntești (*Buntyesd*) – Buntești (*Buntyesd*), Petros (*Petrosz*), (*Gurány*), Cociuba (*Kocsuba*), Poienile de Sus (*Alsó-Pojen*), Poienile de Jos (*Felső-Pojen*), Săud (*Szód*), Ferice (*Fericse*); 6. Budureasa (*Budorásza*) – cu Budureasa (*Budorásza*), (*Karbunár*); 7. Curățele sau Nimăiești (*Nyimoesd*) – cu Burda (*Burda*), Cresuia (*Kreszulya*), Beiușele (*Kis-Belényes*); 8. Căbești (*Kebesd*) – cu Meziad (*Meziád*), Sânlazăr sau Chișlaz (*Szt. Lázár*), Căbești (*Kebesd*), Roșia (*Rossia*). Autorul făcea observația general valabilă că frecventarea școlii era mai bună iarna decât vara, când copiii erau implicați în muncile ținând de pășunatul vitelor la munte (*indem die Kinder zur Aufsicht des in den Bergen weidenden Viehes verwendet werden*) (p. 134–135).

În capitolul despre „Obiceiurile festive – Sărbătoarea populară” (*Festliche Gebräuche – Volksfest*), în subcapitolul de „Muzică și dans” (*Musik und Tanz*) (p. 142–146), sunt descrise obiceiurile românești de nuntă (p. 143–144), înmormântare (p. 144–145), și mai ales „*der Mädchenmarkt (Tergul de Datu oder T. de fete)*” (p. 145–146).

Astfel, autorul arăta (p. 145): „Cea mai tradițională sărbătoare populară din ținutul Bihorului, faimoasă în lung și lat, era *Târgul de dat* sau *Târgul de fete* de pe Bihor, la sărbătoarea grecească²⁵ a Sfinților Petru și Pavel. Acest târg de fete se mai numea *Jocul de la Bihor*, de la dansul obișnuit cu acel prilej.” (*Das eigenthümlichste Volksfest im Bihargebiete, weit und breit berühmt, war der „Mädchenmarkt”, „Tergul de Datu” oder „T. de fete”, auf dem Bihar, am griechischen Festtage der H.H. Peter und Paul. Dieser Mädchenmarkt hiess auch der „Biharer-Jocu” von dem Tanze, welcher dabei üblich war.*)

Schmidl află originea mitică a dansului încă de pe vremea invaziei tătarilor (p. 145): „Originea sărbătorii pare a proveni din vremea mongolilor, ale căror hoarde au pustit totul în acest ținut. Atunci românii din Ungaria și cei din Ardeal au făcut o învoială; cei din Băița i-au alungat pe mongoli în sus până pe [vârful] Bihor, unde-i așteptau ardelenii, care i-au nimicit, pe la anul 1242 sau 1246. Ca amintire a acestei pățanii, locuitorii de pe ambele laturi ale muntelui se întâlnesc în fiecare an pe creasta acestuia, pentru a se bucura de dans și joc.” (*Der Ursprung des Festes soll aus der Mongolenzeit herriühren, deren Horden hier in der Gegend alles verwüsteten. Da schlossen die ungarischen und siebenbürgischen Romanen ein Bündniss; die Rézbányer trieben die Mongolen auf den Bihar hinauf, wo die*

²⁵ Sărbătoarea ortodoxă, ținută după calendarul (stilul) vechi.

Siebenbürger sie erwarteten und niedermachten, um d. J. 1242 oder 1246. Zum Andenken daran sollen jährlich die beiderseitigen Anwohner des Gebirges auf dessen Kamme wieder zusammengekommen sein, sich am Tanz und Spiel zu belustigen.)

Apoi autorul realizează descrierea acestei obiceiuri și nemaiîntâlnit al românilor din Munții Apuseni (p. 145): „Fiindcă cu această ocazie se încheiau unele căsătorii, în cele din urmă băieții urcau formal să vadă miresele, iar totodată fetele își aduceau cu ele zestrea la vedere, lada cu pânzeturi, o vacă, o capră, un cal, și ce mai era la îndemână. Dacă o pereche se plăcea și dacă părinții cădeau de acord, atunci un popă prezent acolo îi cununa pe loc, iar tânăra nevestă îi urma bărbatului ei coborând Bihorul. De la acest obicei sărbătoarea a primit numele de *Târgul fetelor*.” (*Da bei dieser Gelegenheit manche Heirat zu Stande kam, so zogen die Burschen endlich förmlich zur Brautschau hinauf und die Mädchen brachten auch zugleich die Mitgift zur Schau mit sich, die Truhe mit Leinwand, eine Kuh, eine Gais, ein Pferd, wie es eben kam. Gefiel sich ein Paar und wurden die Eltern einig, so traute sie gleich ein anwesender Pope und das junge Weib folgte vom Bihar weg ihrem Manne; von dieser Sitte erhielt das Fest den Namen „Mädchenmarkt“.*)

Totuși, obiceiul destul de barbar îi genera autorului austriac comentarii și îndoieli etico-morale (p. 145–146): „S-a întâmplat însă că, prin acest mod lesnicios de a încheia căsătorii, s-au petrecut tot felul de lucruri necuviincioase, ba chiar cazuri de bigamie. Cu toate că, de regulă, prima nevestă nu avea nimic împotriva, totuși chestiunea a trebuit să fie interzisă, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu circa 40 de ani. Se pare că într-un sat de pe lângă Petros încă mai trăiește o pereche de soți care s-au cununat la târgul de fete.” (*Nun geschah es aber, dass durch diese leichte Art Heiraten zu schliessen Unziemlichkeiten aller Art, selbst Fälle von Bigamie mit unterliefen, und wenn auch in der Regel die erste Frau nichts dagegen hatte, so musste doch die Sache untersagt werden, was vor etwa 40 Jahren geschah; noch aber soll in einem Dorfe bei Petrosz ein Ehepaar leben, welches beim Mädchenmarkt getraut wurde.*)

Adolf Schmidl constata continuitatea obiceiului, care cu timpul s-a transformat mai mult într-o serbare câmpenească, cu mâncare și joc (p. 146): „Dar sărbătoarea populară încă se mai ține, chiar dacă popa și-a pierdut vechiul lui rol. Vin, vinars, pâine, cireșe²⁶ sunt aduse sus [pe munte]. Ardelenii aduc viorile și bracii [viorile bas de acompaniament], Băița oferă cimpoiul. Dansul *Jocul Bihorului* are loc mai ales cu cântarea de versuri și de strofe improvizate.” (*Das Volksfest aber wird noch immer abgehalten, wenn auch der Pope seine frühere Rolle dabei eingebüsst hat. Wein, Branntwein, Brod, Kirschen werden hinaufgebracht; die Siebenbürger bringen Geigen und Bassgeigen, Rézbánya liefert den Dudelsack. Der Tanz „Jocu Bihariu” findet hauptsächlich mit Absingen von Versen und improvisierten Stanzen statt.*)

Foarte importantă este menționarea locurilor unde se țineau în 1863 târgurile de fete. Autorul austriac nota următoarele (p. 146): „În zilele noastre această sărbătoare e celebrată în fiecare an, dacă vremea nu e prea rea, și anume în 4 locuri: pe *Găina*, pe

²⁶ Extrem de importantă e precizarea lui Adolf Schmidl din 1863 că, în prima duminică după sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel pe stil vechi (29 iunie + 12 zile = 11 iulie), muntenii duceau pe Muntele Găina cireșe. Așadar, în Apuseni, prin 10–15 iulie era „vremea cireșelor”, perioadă când, la 1824, s-a născut Avram Iancu.

micuța câmpie la sud de Cucurbăta²⁷, locul principal de adunare, în apropierea *Pietrei Grăitoare* de pe Bihor, pe un mic platou de acolo, numit special *Jocul*, și pe *Gheleșoia*, pretutindeni fiind vizitată firește de cei din localitățile situate în apropiere.” (*Dieses Fest wird heutzutage jedes Jahr gefeiert, wenn das Wetter nicht gar zu schlecht ist, und zwar an 4 Orten, auf der „Gaina”, auf der kleinen Ebene südlich von der „Kukúrbeta”, dem Hauptsammelplatze, nächst der „Piétr’a graitoare” am Bihar, auf einer dortigen kleinen Fläche, welche insbesondere „Jocu” heisst, und auf der „Gelesióea”, überall natürlich von den nächst gelegenen Ortschaften besickt.*)

Se mai precizau data și amploarea târgului fetelor de pe Muntele Găina la 1863 (p. 146): „Serbarea de pe Găina se ține duminica după [Sfinții] Petru și Pavel pe stil vechi, îndeosebi de către locuitorii din comitatul Zarand și din Transilvania. Pot fi numărați acolo, la sărbătoare, vreo 400–500 de cai și câteva mii de oameni. În rest, cu acest prilej se ține într-adevăr un mic târg, fiind aduse sus [la munte] oale, ulcioare, bundițe [cojoace fără mâneci], coase ș.a.m.d.” (*Das Fest auf der Gaina wird Sonntag nach Peter und Paul a. St. gefeiert und vorzugsweise von den Bewohnern des Zaränder Comitats und aus Siebenbürgen besucht; man rechnet dort 4–500 Pferde und ein paar Tausend Menschen bei dem Feste. Uebrigens findet wirklich ein kleiner Markt bei dieser Gelegenheit statt; Töpfe, Krüge, Brustpelze, Sensen u.s.w. werden hinaufgebracht.*)

Ioan Slavici despre moți și mocani, despre târgul de fete de pe Muntele Găina și cel de sărutat de la Hălmagiu (1881)

În cartea sa dedicată *Românilor din Ungaria, Transilvania și Bucovina*, publicată în limba germană (1881)²⁸, reprezentând primul studiu de imagologie în cultura română, marele clasic ardelean al literaturii noastre realiza următorul portret al moșilor, considerând că aceștia alcătuiau „miezul întregii grupe” a românilor ardeleni (p. 120): „Miezul întregii grupe îl formează locuitorii Munților Apuseni, așa-numiții *moți*, *moșogani*, *mocani*, a căror locuire acoperă cea mai întinsă zonă a Carpaților și care trăiesc în cea mai mare izolare. Ei sunt considerați atât în Transilvania, cât și în Ungaria și Banat, ca cei mai de frunte.” (*Der Kern der ganzen Gruppe bilden die Bewohner der westlichen Berge, die sogenannten Motzen, „moți”, „moșogani”, „mocani”, welche die gedeckteste Gegend der Karpathen bewohnen und in der größten Abgeschlossenheit leben. Sie gelten sowohl in Siebenbürgen, als auch in Ungarn und im Banat für die Vornehmsten.*)

Deosebit de interesante sunt observațiile lui Slavici despre *mocani*, despre care scriitorul român credea că erau la origine „moți emigrați” (p. 120–121): „*Mocanii* sunt moți emigrați. În Ungaria, în Banat și în Transilvania, cu excepția zonei râului Olt, sub numele de *mocan* se înțelege și astăzi un locuitor român sărac, needucat de la

²⁷ Vârful Cucurbăta Mare sau Bihor (1849 m) este cel mai înalt vârf din Munții Apuseni. Vârful Cucurbăta Mică (1769) este o stâncă situată la 3 km distanță de Vârful Bihor (Cucurbăta Mare). Probabil că Adolf Schmidl se referă la Vârful Cucurbăta Mică.

²⁸ I. Slavici, *Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina* [Românii din Ungaria, Transilvania și Bucovina], Verlag von Karl Prochaska, Viena&Teschen, 1881; reeditare în limba germană fără traducere în română în Ioan Slavici, *Opere*, 13, Editura Minerva, București, 1984. În studiul de față, citările se fac după ediția princeps originală din 1881.

munte. Există în Transilvania și un soi de cai, care se numesc *cai mocănești*, în ungurește *mokány ló*, și un fel de șea, *șeaua mocăneasă* sau *mokány nyereg*. („Mocani” sind die ausgewanderten Motzen. In Ungarn, im Banat und in Siebenbürgen, ausgenommen das Flußgebiet der Aluta, versteht man heute unter „mocan” einen armen, ungebildeten rumänischen Gebirgsbewohner. Auch gibt es in Siebenbürgen eine Art Pferde, welche „cai mocănești”, ung. „mokány ló”, und eine Art Sattel, die „șea mocăneasă”, „mokány nyereg” genannt wird.) Explicația lui Slavici indica deja la 1881 nuanța depreciativă (valabilă și azi) asociată termenului de *mocan*, ca persoană sălbatică, necivilizată, „coborâtă de la munte”, înzestrată cu trăsături negative.

Mai putem observa însă că termenul nu pare a fi un endonim, că *mocanii* nu își spuneau ei înșiși astfel, ci întotdeauna era vorba despre ceilalți (români sau alogeni) care îi numeau *mocani*. Același lucru îl constata și Slavici, atunci când afirma (p. 121): „În Moldova, în Muntenia, în Dobrogea și îndeobște în Orient, dimpotrivă, cuvântul *mocan* înseamnă în general un român ardelean și în special unul care-și mână oile lui la pășune, adică ceea ce înseamnă *bârsan* în Transilvania.” (*In der Moldau, in der Walachei, in der Dobrudscha und überhaupt im Orient bedeutet dagegen das Wort „mocan” im Allgemeinen einen siebenbürger Rumänen und speciell einen solchen, der seine eigenen Schafe zur Weide treibt, also dasselbe was „bârsan” in Siebenbürgen.*) De asemenea (p. 122): „Mocanii sau, așa cum sunt numiți în Transilvania, *bârsanii* sunt considerați pretutindeni unde sunt cunoscuți ca oameni de frunte.” (*Die „Mocanii” oder, wie sie in Siebenbürgen genannt werden, die „Bârsanii” gelten überall, wo sie bekannt sind, für vornehm.*)

De fapt, documentele austriece din secolele XVIII–XIX îi consemnau sub denumirea de „mocani ardeleni” (*Ardelyer Mokbanen*) pe ciobanii transilvăneni transhumanți care, cu turmele lor, traversând Carpații Meridionali și Muntenia, poposeau în carantina de pe granița de la Dunăre, străbătând apoi teritoriul Imperiului Otoman în mai multe direcții, spre Dobrogea și Bugeac ori prin Balcani spre Constantinopol. Rapoartele agenților consulari c.c. din Iași, București și Belgrad, ca și cele trimise din capitala otomană de internunțul habsburgic (având rangul unui ambasador) în anii 1782–1848 expun, printre altele, soluționarea promptă de către oficiile consulare și diplomatice c.c. a numeroase probleme de natură juridică, administrativă și comercială, iscate de transumanța unor mari turme de oi. Aceasta demonstrează susținerea oficială de care se bucurau acești *Ardelyer Mokbanen*, datorită înaltelor interese ale statului austriac pe care ei le reprezentau.²⁹

Dacă în zilele noastre, atunci când vorbim despre moți, cu siguranță, nu păstoritul și oieritul îi caracterizează, în schimb Ioan Slavici atrăgea încă din 1883 atenția asupra pastoralismului din Munții Apuseni care, la vremea când își scria cartea, era deja aproape extinct, dintr-un motiv foarte simplu legat de lipsa pășunilor (p. 121): „Pentru că pășunile

²⁹ Ela Cosma, *Agențiile consulare habsburgice și revoluțiile pașoptiste din Moldova, Muntenia și Serbia*, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, Cluj-Napoca/Gatineau, 2013, p. 119–132, 267–270, 310–315. Vezi și C. Feneșan, *Oieri din Transilvania în Țara Românească până la începutul secolului al XIX-lea*, 3 vol. (I, II/1, II/2), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2023. Despre păstorii ardeleni în Muntenia și Moldova, vezi Șt. Meteș, *Păstori ardeleni în Principatele Române*, Editura Librăriei diecezane, Arad, 1925; A. Veress, *Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească (până la 1821)*, în *Academia Română. Memoriile Secțiunii Istorice*, seria II, tomul VII, București, 1927, p. 127–230.

montane dinspre Munții Apuseni nu sunt prea întinse, *moții* au trebuit să renunțe deja foarte devreme la viața pastorală și să se limiteze la creșterea cailor, care nu se face în poiană, necesitând și mai puțină pășune. Aceia dintre *moți*, care însă n-au vrut să renunțe la viața de păstori, au plecat de aici și, fiindcă n-au găsit pășuni libere nici în Ungaria, nici în Banat, și-au căutat pășunile lipsă la Dunărea de Jos, identificându-se cu *mocanii* deja cunoscuți acolo.” (*Da die Gebirgsweiden gegen die westlichen Berge nicht ausgedehnt sind, mußten die Motzen schon sehr früh das Hirtenleben aufgeben und sich auf die Pferdezzucht beschränken, welche nicht auf der Poiana betrieben wird und auch weniger Weide beansprucht. Diejenigen von den Motzen jedoch, welche das Hirtenleben nicht aufgeben wollten, zogen von dannen, und da sie weder in Ungarn, noch im Banat freie Weide fanden, suchten sie sich die fehlende Weide an der unteren Donau mit den dort schon bekannten Mocanen identifiziert.*)

Într-adevăr, și la 1833, adevărații *mocani* proveneau din Țara Bârsei, Țara Oltului și Mărginimea Sibiului, dar Slavici insista că o parte dintre ciobanii ardeleni stabiliți în Moldova, Muntenia și Dobrogea, ba chiar în Bulgaria și în teritoriul propriu-zis al Imperiului otoman vor fi fost, la bază, „*moți emigrați*”, subliniind, încă o dată, izolarea accentuată și conservatorismul ce caracterizau viața păstorilor (p. 121–122): „Astăzi, toți românii care caută pășune la Dunărea de Jos sunt acasă la Brașov, Făgăraș și Sibiu; dar o mare parte dintre ei provine fără îndoială din Munții Apuseni, iar *mocanii* din Moldova, din Muntenia, din Dobrogea și din Bulgaria sunt, la fel ca o mare parte a populației românești a Imperiului [otoman], mai ales *moți emigrați*, care au adăstat ca păstori multă vreme la câmpia de la poalele Carpaților și apoi s-au stabilit treptat aici, cu excepția câtorva rămășițe, care și astăzi mai practică viața pastorală. Aceia dintre ei, care au devenit sedentari, s-au amestecat, deși nu pretutindeni, cu alți români; dar și în zilele noastre păstorii încă trăiesc în izolarea lor tradițională și, la fel ca *moții*, îi consideră străini pe orice alți români.” (*Heute sind wohl alle Rumänen, welche an der unteren Donau Weide suchen, bei Kronstadt, Fogaras und Hermannstadt zu Hause; aber ein großer Theil von ihnen stammt zweifellos aus den westlichen Bergen her, und die Mocanen in der Moldau, in der Walachei, in der Dobrudscha und in Bulgarien sind ebenso wie ein großer Theil der rumänischen Bevölkerung des [osmanischen] Reiches meistens ausgewanderte Motzen, welche lange Zeit auf dem flachen Land an den Karpathen als Hirten verweilt und später allmählich sich niedergelassen haben, bis auf die wenigen Reste, welche auch heute noch das Hirtenleben betreiben. Diejenigen von ihnen, welche ansässig geworden sind, haben sich, wenn auch nicht überall, mit anderen Rumänen vermischt; die Hirten aber leben auch noch heute in ihrer ursprünglichen Abgeschlossenheit und betrachten, wie die Motzen, jeden andern Rumänen als einen Fremden.*)

Ioan Slavici concentra, în următoarea frază, esența imagologiei care, dincolo de *imaginea celuilalt*, are drept obiect de studiu și *imaginea de sine* a unui popor, iar în ceea ce-i privește pe români, doar cercetarea *imaginii de sine* a acestora l-a putut conduce pe scriitor la descoperirea nucleului lor autohton și a centrului lor de iradiere (p. 122): „Fie ca această scurtă schiță să-i slujească drept un soi de îndrumător oricui vrea să-i cunoască pe români prin prisma propriei lor viziuni: poporul se cunoaște cel mai bine, iar în zonele, pe care el le consideră cele mai de frunte, trebuie căutați românii originari.” (*Dieser kurze Umriß soll nun Jedem, der die Rumänen aus eigener Anschauung kennen will, als eine Art*

Wegweiser dienen: das Volk kennt sich am besten, und in den Gegenden, welche ihm für vornehm gelten, sind die ursprünglichsten Rumänen zu suchen.)

Aici autorul exemplifica prin cazul ciobanilor ardeleni și crișeni, moldoveni, munteni și olteni, colonizați în Banat la sfârșitul veacului al XVIII-lea și la începutul celui următor (p. 122): „Așa, de pildă, locuitorii din Comloș și Torac³⁰ sunt în mare parte coloniști din Valahia Mică [Oltenia]; * tot așa, *câmpenii* din Ungaria sunt moldoveni, munteni, ardeleni și *crișeni*, care în decursul secolului al XVIII-lea s-au așezat aici; așa, *zărândanii* sunt, ce-i drept, foarte harnici, dar săraci, și totuși ei trec drept bogați și de frunte, fiindcă sunt cele mai apropiate rude ale moșilor; astfel întâlnim pretutindeni la români tradiții, obiceiuri și mai ales tipuri, pe care nu le poți întâlni în deplina lor formare decât în Munții Apuseni.” (*So sind z.B. die Bewohner von B. Komlos und Torac meistens Colonisten aus der kleinen Walachei; * so sind die „Câmpenii“ in Ungarn Moldauer, Walachen, Siebenbürger und „Crișenii“, die im Laufe des XVIII. Jahrhunderts sich hier niedergelassen haben; so sind die „Zărândanii“ zwar sehr fleißig, aber arm, und gelten dennoch für reich und vornehm, weil sie die nächsten Verwandten der Motzen sind; so begegnen wir überall bei Rumänen Sitten, Gebräuchen und besonders Typen, welche man in ihrer vollen Ausbildung nur in den westlichen Bergen vorfindet.*)

Iată ce mai preciza Slavici, într-o notă de subsol (p. 122), referitor la românii olteni veniți pe la 1800 la „*frătuții*” lor din Banat și colonizați la Oravița, Comloș, Torac: ”* Aceștia s-au stabilit aici la sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul celui de-al XIX-lea. Alți coloniști emigraseră încă înaintea lor din Valahia Mică [Oltenia], stabilindu-se în jurul Oraviței. Aceștia i-au numit *frătuți*, adică frățiori, pe românii găsiți acolo la sosirea lor, și chiar și astăzi o parte a românilor bănățeni e cunoscută sub acest nume.” (** Diese haben sich hier gegen Ende des XVIII. und zu Anfang des XIX. Jahrhunderts niedergelassen. Andere Colonisten wanderten schon früher aus der kleinen Walachei ein und ließen sich um Oravicza nieder. Diese nannten die bei ihrer Ankunft vorgefundenen Rumänen „Frătuți“, d.i. Brüderchen, und auch heute ist ein Theil der Banater Rumänen unter diesem Namen bekannt.*)

În subcapitolul dedicat „Încheierii căsătoriei” (*Eheschließung*), Ioan Slavici purcede, în sfârșit, la descrierea amplă a obiceiului de pe Muntele Găina (p. 123), totodată considerând că era de datoria sa a alunga defăimările rău-voitoare datorate unor călători străini (în speță maghiari): „Obiceiurile și tradițiile cele mai importante pentru etnografie sunt fără îndoială cele observate la încheierea căsătoriei. În Munții Apuseni, *Țeara Moșilor*, întâlnim referitor la aceasta obișnuitul târg de fete, *tergul de fete*, de pe [Muntele] Găina.* – * Acest obicei a fost deja adesea descris, dar și deformat cu intenție, mai ales de către observatorii maghiari. Obiceiul va fi înfățișat aici pe scurt. – O dată pe an, la sărbătoarea Apostolilor Petru și Pavel, pe creasta [Muntelui] Găina, la 5.000–6.000 de picioare deasupra nivelului mării, se ține un târg, la care se adună fetele de măritat, [adică] *fetele mari* sau pe scurt *fetele*, din întregul ținut, pentru a fi pețite de băieți, *feciori*.” (*Die für die Ethnographie wichtigsten Sitten und Gebräuche sind zweifellos diejenigen welche bei der Eheschließung beobachtet werden. In den westlichen Bergen, „țeara Moșilor“, finden wir*

³⁰ Comloș și Torac sunt localități rurale din Banat. Comuna Comloșul Mare și satul aparținător Comloșul Mic sunt astăzi aparținătoare județului Timiș din România, pe când satele Toracul Mare și Toracul Mic (în sârbă *Torak*) aparțin Voivodinei Sârbești.

nun darauf bezüglich den herkömmlichen Mädchen-Markt, „tergul de fete”, auf der Găina.* – * Diese Sitte wurde schon oft beschrieben, aber besonders von magyarischen Beobachtern absichtlich entstellt; sie soll hier nur kurz dargestellt werden. – Jährlich einmal, am Fest der Apostel Petrus und Paulus, wird auf dem Kamm der Găina, 5000–6000 Fuß über die Meeresfläche, ein Markt abgehalten, auf dem die heiratsfähigen Mädchen, „fetele mari” oder schlechthin „fetele”, der ganzen Gegend sich versammeln, um von den Burschen, „feciori”, gefreit zu werden.)

Mai întâi e analizată pregătirea îndelungată, timp de câțiva ani, a zestrei fetei de măritat, întrucât (la fel cum arăta și Adolf Schmidl) scriitorul șirian insista asupra importanței etalării zestrei, care se aducea la vedere pe Muntele Găina. Ioan Slavici în persoană luase parte la un asemenea *târg de fete*, lucru mărturisit, cu umor, de autorul însuși (p. 123–124): „Pregătirea fetelor pentru această zi durează ani de zile, întrucât trebuie să-și aducă și zestrea cu ele. De aceea, se toarce, se țese, se coase și se croșetează neîncetat, iar mama, mătușa, bunica și alte femei din cercul apropiat contribuie și ele din zestrea lor. Apoi se împachetează toate în lăzi sculptate delicat sau pictate cu flori, și se încarcă pe cei mai frumoși cai ai familiei. Totodată, sunt alese cele mai frumoase dintre vitele, stupii de albine ori altele asemenea, în parte ca zestre pentru fată, în parte pentru a fi expuse la vedere. Am primit asigurarea, în glumă, că moșii cu acest prilej aduc la vedere cât mai multe cu putință, uneori lucruri străine, ca să-i lingusească astfel pe *peșitori*, dar se consideră a fi de la sine înțeles că numai o mică parte dintre acestea intră în zestre. Apoi, sus, pe Găina, fiecare familie care are o fată de dat își desface cortul, în care este expusă zestrea, și cei mai distinși din familie îi așteaptă pe cei care vor să vadă mireasa.” (*Die Vorbereitung für diesen Tag dauert bei den Mädchen jahrelang, da sie auch ihre Mitgift mitnehmen müssen. Es wird somit unaufhörlich gesponnen, gewoben, genäht und gestickt; die Mutter, die Tante, die Großmutter und andere Frauen der Freundschaft legen jede aus ihrer eigenen Mitgift bei; dann wird Alles in zierlich geschnitzten oder mit Blumen bemalten Truhen verpackt und auf die schönsten Pferde der Familie geladen. Auch wählt man den schönsten Theil des Viehstandes, Bienenstöcke und anderes aus, theils zur Mitgift des Mädchens, theils zur Schaustellung. Man versicherte mir scherzweise, daß die Motzen bei dieser Gelegenheit möglichst Vieles, zuweilen auch Fremdes, zur Schau tragen, um den Brautwerbern, „peșitori”, damit zu schmeicheln; aber es gilt als etwas Selbstverständliches, daß nur ein kleiner Theil davon zur Mitgift geht. Oben auf der Găina stellt sich dann jede Familie, die ein Mädchen zu vergeben hat, ihr eigenes Zelt auf, in dem die Mitgift ausgestellt wird und die Brautschauer von den Vornehmsten der Familie erwartet werden.*)

Și din partea băieților momentul presupunea etalarea bogăției, urmând descrierea „logodnei oficiale”, numită *încredințare*, care se desfășura – prin schimbarea nu a inelelor, ci a așa-numitelor *credințe* (batiste brodate) – în fața pustnicului ce trăia la 1881 pe Muntele Găina, conform mărturiei lui Slavici (p. 124): „Și băieții vin însoțiți de familiile lor sau, pe cât posibil, de nași de frunte. Aduc și ei ce au mai bun, îndeosebi câte o frumoasa centură plină cu argint și aur. După ce și-a ales fiecare o mireasă, are loc logodna oficială în fața pustnicului care trăiește pe [Muntele] Găina. Apoi se cumpără darurile miresei, dinainte stabilite, și toate se încheie cu muzică, dans și cântări. Ca semn de logodnă se schimbă nu inele, ci batiste brodate, *credințe*, căci logodna se numește *încredințare*, adică a-și da asigurări unul altuia, a-și jura reciproc *credință*.” (*Die Burschen kommen auch von*

ihren Familien oder womöglich von vornehmen Gönnern begleitet, bringen das Beste, was sie haben, besonders einen schönen Gurt voll Silber und Gold mit, und nachdem sie sich eine Braut ausgewählt haben, findet die öffentliche Verlobung vor dem an der Găina lebenden Einsiedler statt. Dann werden die schon im voraus bestimmten Brautgeschenke gekauft, und das Ganze schließt mit Musik, Tanz und Gesang. Als Zeichen der Verlobung werden nicht Ringe, sondern gestickte Sachtücher, „credințe”, ausgetauscht, und die Verlobung heißt „încredințare”, sich gegenseitig versichern, die Treue geloben.)

Autorul român reafirma faptul că *târgul de fete* avea loc cu premeditare, nici unul din amănuntele căsătoriei încheiate pe Muntele Găina nefiind lăsat la voia întâmplării, nici chiar prezența acolo a fetelor fără pretendent (p. 124): „Nu se întâmplă niciodată ca o fată să apară la acest târg cu zestrea ei și să nu-și afle mirele dorit, căci tot târgul nu este altceva decât un loc de întâlnire generală pentru perechile a căror căsătorie a fost deja hotărâtă. Iar dacă fata merge la târg, ea știe deja că acolo cineva o așteaptă. Fetele care nu au mire, de obicei, nu-și iau zestrea cu ele, n-au niciun cort și, îndeobște, vin la târg mai mult ca spectatoare. Dacă cumva își găsesc un mire [aici], înseamnă că au avut mare noroc.” (*Es kommt nun beinahe gar nicht vor, daß ein Mädchen auf diesem Markt mit ihrer Mitgift erschiene und nicht den ersehnten Bräutigam finden sollte, denn der ganze Markt ist eigentlich nichts weiter als ein allgemeines Stelldichein für solche Paare, deren Heirat schon beschlossen wurde, und geht das Mädchen auf den Markt, so weiß es schon, daß es dort erwartet wird. Diejenigen Mädchen, die keinen Bräutigam haben, nehmen gewöhnlich ihre Mitgift nicht mit, haben kein Zelt und kommen überhaupt mehr als Zuschauerinnen auf den Markt; finden sie dennoch einen Bräutigam, so sind sie eben besonders glücklich gewesen.*)

Slavici (aidoma lui Heydendorff și Schmidl înaintea sa) se întreba asupra cauzelor raționale și asupra originii acestui obicei străvechi (p. 124): „Odinioară trebuie să fi fost altfel. Astăzi, în viziunea moșilor, numai o logodnă înfăptuită pe Muntele Găina poate să poarte noroc, așadar obiceiul, încă respectat cu atâta strictețe, trebuie să aibă o origine rațională.” (*Einst muß es jedoch anders gewesen sein. Heute kann nach der Anschauung der Motzen nur eine auf dem Kamm der Găina stattgefundene Verlobung Glück bringen; die Sitte also, die noch immer so streng beobachtet wird, muß einen vernünftigen Ursprung haben.*)

Iar cauzele aflate constau, în principal, din endogamia strictă ce se practica în sânul comunității de moși, la care se adăuga modul de viață determinat de economia de subzistență (p. 124–125): „Înainte de toate, acest târg e destinat numai fetelor de moși, și tot numai moșii au voie să le pețescă. Moșul nu-și dă fiica de soție unui străin; el n-are voie să facă asta, altfel și-ar pierde respectul tuturor, iar pentru el este un străin oricine nu e moș. Dar și moșul trebuie să se însoare numai cu o *moșogancă*, deoarece căsătoria cu alte femei nu e doar înjositoare, ci și impură. Astfel, *mocanii* din Muntenia și din Moldova – nu numai ciobanii, ci și cei mai mulți dintre cei stabiliți acolo – se însoară numai cu *mocan*[c]e, iar dacă nu găsesc din acestea acasă la ei, își aduc neveste din Transilvania și în mod special din zona din care provin ei. Obiceiul târgului de fete de pe Găina ne amintește, de aceea, de vremurile când moșii mergeau departe prin lume, căutând pășuni pentru turmele lor. Pe atunci, pe când ei trăiau răspândiți prin lume, o adunare generală nu era doar rezonabilă, ci și necesară, cu ocazia unui eveniment atât de important în viață, cum este alegerea unei soții.” (*Vor Allem gilt dieser Markt nur den Motzen-Mädchen, und es*

dürfen auch nur Motzen um sie werben. Der Motze gibt seine Tochter nicht einem Fremden zur Frau; er darf es nicht thun; er verliert dadurch an allgemeiner Achtung: und für ihn ist Jeder ein Fremder, der kein Motze ist. Aber der Motze soll auch nur eine „Moțoganca“ heiraten, denn die Ehe mit anderen Frauen ist nicht bloß erniedrigend, sondern auch unrein. So heiraten die Mocanen aus der Walachei und aus der Moldau, nicht bloß die Hirten, sondern auch die meisten der ansässig Gewordenen nur „Mocaninen“, und wenn sie bei sich zu Hause keine solche finden, holen sie sich Frauen aus Siebenbürgen und speciell aus der Gegend, woher sie stammen. Die Sitte des Mädchen-Marktes auf der Găina erinnert uns somit an die Zeit, wo die Motzen weit herum in der Welt für ihre Heerden Weide suchten. Damals, wo sie so zerstreut in der Welt lebten, war bei einer so wichtigen Begebenheit des Lebens, wie die Wahl der Frau ist, eine allgemeine Versammlung nicht bloß vernünftig, sondern auch nothwendig.)

Din buna cunoaștere a vieții ciobanilor români, Ioan Slavici deducea și explica data stabilită pentru desfășurarea *târgului de fete*, în concordanță cu calendarul transumanței pastorale. În Munții Apuseni, anul pastoral începea la Sângeorz și se încheia la Sânmedru, iar începutul verii pastorale corespundea sărbătorii Sfinților Petru și Pavel. Autorul din Șiria arăta (p. 125–126): „Perechile care se logodeau pe [Muntele] Găina de sărbătoarea Apostolilor Petru și Pavel nu aveau voie să se cunune mai repede decât în primăvara [viitoare]. Ziua [Sfinților] Petru și Pavel este însă, pentru români, la fel ca și ziua de Sfântul Gheorghe [Sângeorz], un termen general valabil pentru toate contractele [de încheiat].* – *Târgul durează două zile, și pretutindeni românii sărbătoresc două zile în cinstea [Sfinților] Petru și Pavel. În ce privește ziua de Sângeorz, atunci se angajează slugile și ciobanii, iar mieii sunt despărțiți de mamele lor, se înțearcă mieii și se bagă oile în lapte. Vezi și: Wilhelm Schmidt, *Anul cu zilele lui în credințele și obiceiurile românilor din Transilvania*, Sibiu, 1866, in octavo.³¹ – După [Sfinții] Petru și Pavel, oile pornesc peste

³¹ W. Schmidt, *Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Kenntniß des Volksmythus* [Anul și zilele lui în opinia și obiceiul românilor din Transilvania. O contribuție la cunoașterea mitului popular], Verlag von A. Schmiedicke, Th. Steinhausens Buchhandlung, Sibiu, 1866, 66 p. Despre autorul citat de Ioan Slavici aflăm de pe pagina de gardă a volumașului in octavo că a fost profesor la Gimnaziul de Stat c.c. din Sibiu, membru corespondent al Asociației transilvane de științele naturii (*siebenbürgisches Verein für Naturwissenschaften*) și al Asociației pentru etnografie transilvană (*Verein für siebenbürgische Landeskunde*), al secției de istorie statistică a Societății c.c. moravo-sileziene pentru promovarea agriculturii, a științelor naturii și etnografiei, și adevărat membru corespondent al Societății regale private de științe de la Görlitz. Lucrarea se deschide cu o dedicație către mama și frații de departe ai autorului și cu un „Cuvânt înainte” (*Vorwort*, p. V-X), urmând partea centrală cu esul propriu-zis (p. 1–51); volumul se încheie cu un „Excurs despre elementul lingvistic slav în română sau valahă” (*Excurs ueber das slawische Sprachelement im Rumunischen oder Walachischen*, p. 52–66). Temele atinse în eseu sunt: I. obiceiurile din ciclul anului și credințele românilor despre sărbătorile Sfântului Nicolae, Crăciunului și Anului Nou (p. 1–5), Sântoaderul (p. 6), lăsata secului (p. 7), Paștile (8–9), Sângeorzul (9–11), Înălțarea Domnului (*suirea la ceriu*) și Rusaliile (p. 11–13), Sânzienele (p. 13–16), șolomonarii din „școala de Scholomance” (p. 16–17), paparuda (*Papaluga*, p. 17), sărbătorile Schimbării la Față, a Sfântului Dumitru și a Sfântului Spiridon (p. 18); credințele legate de zilele săptămânii și momentele zilei (p. 19–20), omeni: plante, animale, corpuri cerești (p. 21–25); vârstele omului – copilăria (p. 25–27); superstiții despre alte animale, ființe și fenomene atmosferice (p. 27–31), atributele negative ale femeii, vrăjitoarele (p. 31–32), spiridușii, pricolicii, vampirii (p. 33–35); II. 5 descântece, rediate pe 2 coloane, în română și în traducere germană (p. 35–37); III. obiceiurile la înmormântare (p. 38–43), credința în viața de apoi (p. 43–45); IV. considerațiile lui Wilhelm

câmpurile de miriște spre pășunea de iarnă, iar la Sângeorz se întorc înapoi la pășunea de vară din *poiană*. Astfel, în răstimpul de la [Sfinții] Petru și Pavel până la Sângeorz mirele nu era acasă și numai în primăvară, la reîntoarcerea lui acasă, putea să-și conducă mireasa la altar.” (*Die Paare, welche sich am Feste der Apostel Petrus und Paulus auf der Găina verlobten, dürf[t]en nicht früher als im Frühjahr getraut werden. Peter und Paul ist aber bei den Rumänen ebenso wie der Georgi-Tag ein allgemein üblicher Termin für alle Contracte.* – *Der Markt dauert zwei Tage, und überall bei den Rumänen werden zwei Tage zu Ehren von Petrus und Paulus gefeiert. Was aber den Georgi-Tag anbelangt, so werden an diesem Tage die Knechte und die Hirten gedungen und die Lämmer von den Mutter-Schafen getrennt, „se înțearcă mieii și se bagă oile în lapte”.* Siehe auch: Wilh. Schmidt, „Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen in Siebenbürgen”, Hermannstadt, 1866, 8°. – *Nach Peter und Paul ziehen die Schafe über die Stoppelfelder zur Winterweide, und zu Sankt Georg kehren sie zurück zur Sommerweide auf die „Pojana”. Während der Zeit von Peter und Paul bis St. Georg war somit der Bräutigam nicht zu Hause, und er kann seine Braut nur im Frühjahr, nach seiner Rückkehr, zum Altar führen.*)

Mai mult decât atât, scriitorul român recurgea la paralele și comparații între oierii moți și mocanii mărgineni ori ciobanii machedo-români din regiunile grecești Tesalia și Epir, precizând (p. 126): „În zilele noastre, românul sedentar nu-și dă fiica unui păstor, *cioban*. Majoritatea ciobanilor s-au stabilit în Moldova, Muntenia și Dobrogea numai pentru că altminteri nu și-ar fi găsit neveste. Dar *mocanul*, care vara își mână turmele la păscut în munții nordici [Maramureș, Carpații Orientali] și iarna în Dobrogea, oricând își găsește nevestă la Brașov, Făgăraș și Sibiu. Dar el nu o ia cu sine în drumurile lui, ci o lasă cu copiii acasă, unde se-ntoarce de multe ori numai peste câțiva ani, și atunci pentru foarte scurt timp. – Dimpotrivă, machedo-românii din Tesalia și Epir, care, la fel ca *mocanii*, duc o viață de ciobani, pleacă la pășunile de vară împreună cu întreaga lor familie, așa că satele lor rămân aproape pustii peste vară. Așa trebuie să fi fost și la moți mai demult, când pășunile erau mai aproape, căci numai astfel se poate explica cel de-al doilea obicei din Munții Apuseni, așa-numitul *târg de sărutat*, în ungurește *csókvár*, de la Hălmagiu.” (*Heute gibt der ansässige Rumäne einem Hirten, „cioban”, seine Tochter nicht, und die meisten Hirten wurden in der Moldau, der Walachei und der Dobrudscha dadurch ansässig, daß sie sonst keine Frau gefunden hätten. Aber der „Mocan”, der über den Sommer im nördlichen Gebirge und im Winter in der Dobrudscha seine Heerden zur Weide treibt, findet bei Kronstadt, Fogaras und Hermannstadt immer eine Frau. Er nimmt sie jedoch auf seine Wanderungen nicht mit, sondern lässt sie sammt den Kindern zu Hause; wohin er oft nur nach Jahren und auch dann nur für kurze Zeit zurückkehrt. – Die Macedo-Rumänen in Thessalien und Epiros, welche auch, wie die „Mocanen”, ein Hirtenleben führen, ziehen dagegen sammt ihren Familien zur Sommerweide, so daß ihre Dörfer über den Sommer beinahe ganz öde bleiben. So muß es einst, wo die Weiden näher lagen, auch bei den Motzen gewesen sein, denn nur auf diese Weise läßt sich eine zweite Sitte der westlichen Berge, der sogenannte Kußmarkt, ungarisch „csókvár”, von Halmágy erklären.*)

Schmidt despre însușirile și defectele românilor, pornind de la romanitatea lor (p. 45–46), considerațiile autorului sas privind istoria formării poporului român (p. 47–51).

Ioan Slavici trece acum la prezentarea celui de-al doilea obicei specific moșilor, târgul de sărutat sau „buciu de la Hălmaș” (p. 126–127): „La moși, acest târg nu se numește târg, ca cel de la Găina, ci buuciu de la Hălmaș. De fapt, *búcsúzni* înseamnă în ungurește a te despărți, iar *búcsú* sau *búlcsú* pelerinaj. Toate femeile tinere, *nevestele*, care s-au logodit la sărbătoarea [Sfinților] Apostoli Petru și Pavel pe [Muntele] Găina, vin călare la Hălmașiu în Sâmbăta Mare [dinaintea Paștilor], împodobite cu toate podoabele lor de mireasă, și îi sărută pe toți oamenii respectabili pe care îi întâlnesc pe uliță, așa cum se cuvine. Ar fi prilej de supărare, dacă cineva fie nu s-ar lăsa sărutat, fie nu i-ar da un dar celei care-l sărută, fie și numai un creițar, ca să se ducă mai departe obiceiul.” (*Dieser Markt heißt bei den Motzen nicht „terg”, wie der von der Găina, sondern „buuciu de la Hălmaș”. „Búcsúzni” heißt nun im Ungarischen „sich verabschieden”, und „búcsú” oder „búlcsú” „Wallfahrt”. Sämtliche junge Frauen, „neveste”, welche am Fest der Apostel Petrus und Paulus auf der Găina sich verlobten, kommen im vollen Brautschmuck am Charsamstag nach Halmágy geritten und küssen hier jeden allgemein geachteten Menschen, den sie auf der Gasse begegnen, pflichtgemäß. Es gäbe Anlaß zu Ärgerissen, wenn Einer sich nicht küssen ließe oder der Küssenden kein Geschenk gäbe, sei’s auch nur einen Kreuzer, damit die Sitte gewahrt werde.*)

Prozatorul ardelean face și o sumară analiză de vocabular, înfățișând cititorului german o sumedenie de termeni specifici acestui obicei inedit, ce include simbolistica sărutului și a darului, ca gesturi ritualice de onorare, respect și cinstire (p. 127): „Aceste cadouri nu se numesc *daruri*, ci *cinste*. Însă în română *cinstea* înseamnă onoare, respect, adică în acest caz *dar de cinstire*. De fapt, românul folosește cuvintele *dar* și *a dărui*, *cadou* și *a oferi un cadou*, numai în legătură cu darurile lui Dumnezeu; orice alt dar, omenesc, se cheamă *cinste ori pomană*. Dacă îl omenеști cu băutură, el spune: *mi-a închinat paharul și m-a cinstit*, adică a ridicat paharul și mi-a acordat cinste. Iar dacă el vrea să-i ofere cuiva ceva, zice: *haid’ să ne cinstim*, să ne acordăm reciproc cinste, căci românul primește ceva numai de la oamenii pe care-i respectă, nu și de la cei disprețuiți sau pe care-i consideră necurați. De aceea, pentru el nu există o jignire mai mare, decât aceea de a nu accepta darul pe care ți l-a oferit: el nu va uita asta nicicând și niciodată. Iată că, la români, *mireasa* se bucură de atâta respect, încât nimeni nu-i poate tăia calea, ba chiar împăratul trebuie s-o așeze mereu de-a dreapta sa, fie ea și mireasa unui porcar. Așadar, sărutul primit de la tânăra nevestă în târgul de la Hălmașiu e cel mai înalt semn de respect, însă al respectului reciproc. Dacă în momentul acela nu-i oferi un dar, în cel mai bun caz ești socotit un bătăran, care nu știe cum să se poarte; dar dacă nu te lași sărutat, atunci ai jignit-o profund nu numai pe cea nevestă, ci pe toți moșii la un loc, ceea ce ei nu vor uita niciodată.” (*Diese Geschenke heißen nun nicht „daruri”, sondern „cinste”. „Cinste” bedeutet aber im Rumänischen Ehre, Achtung, also in diesem Falle „Ehregabe”. Überhaupt wendet der Rumäne die Worte „dar” und „dărui”, Geschenk und schenken, nur auf die Gaben Gottes an; jede andere, menschliche, Gabe heißt „cinste”, oder „pomană”. Wird er bewirtheet, so heißt es: „mi-a inchinat paharul și m-a cinstit”, er hat mir das Glas zuge-trunken und mich geehrt. Will er jedoch einem Anderen etwas anbieten, so sagt er – „haid’ să ne cinstim”, ehren wir uns gegenseitig, denn der Rumäne nimmt nur von solchen Menschen etwas an, die er achtet, nicht aber von verachteten oder sogar von solchen, welche ihm für unrein gelten. Darum gibt es für ihn auch keine tiefere Beleidigung als die von ihm*

angebotene Gabe nicht anzunehmen: das wird er nie und nimmermehr vergessen. Nun gilt aber bei den Rumänen die Braut, „mireasa”, für so vornehm, daß ihr jeder auszuweichen verpflichtet ist und daß auch der Kaiser sie immer zur rechten Seite setzt, sei sie auch die Braut eines Schweinehirten. Der Kuß also, den man von der jungen Frau auf dem Markt von Halmágy bekommt, ist das höchste Zeichen der Achtung, jedoch der gegenseitigen: gibt man kein Geschenk dabei, so gilt man – im besten Fall – für einen Lümmel, der sich nicht zu benehmen weiß; läßt man sich aber nicht küssen, so hat man nicht bloß die Frau, sondern auch sämtliche Motzen tief verletzt, – und sie merken sich so etwas sehr gut.)

În ce priveşte semnificația și, firește, originea obiceiului *buciuului din Hălماج*, Ioan Slavici considera că (p. 127–128): „Originea rațională a acestui obicei aparent lipsit de sens nu poate fi alta, decât că odinioară nevestele tinere plecau de aici alături de bărbații lor, și, de regulă, în târgul de la Hălماجiu, care se ținea chiar la vremea când ei trebuiau să plece la drum, [nevestele] își luau rămas-bun, așa cum obișnuiesc miresele, de la cunoștințele lor, primind de la acestea daruri de cinstire. Cu toate acestea, ar fi prematur să afirm că obiceiurile de mai sus își au originea chiar în sânul moșilor. Cel mai probabil sunt obiceiuri străvechi, care au fost remodelate de moși și adaptate la propria lor viață. E la fel de adevărat, că nicio parte a poporului român nu le-a păstrat la fel de strict ca moșii.” (*Diese anscheinend sinnlose Sitte kann ihren vernünftigen Ursprung nur darin haben, daß einst die jungen Frauen an der Seite ihrer Männer von dannen zogen und gewöhnlich auf dem Markt von Halmágy, der um die Zeit der Abreise stattfand, den auch sonst bei Bräuten üblichen Abschied von ihren Bekannten nahmen, und von diesen Ehrengaben bekamen. Es wäre jedoch voreilig behaupten zu wollen, daß diese Sitten bei den Motzen ihren Ursprung nahmen; aller Wahrscheinlichkeit nach sind es uralte Sitten, welche von den Motzen nur umgebildet und dem eigenen Leben angepaßt worden sind. Es hat auch kein Theil des rumänischen Volkes dieselben so streng bewahrt wie die Motzen.*)

Concluzii

Realitățile etnografice românești ale Munților Apuseni sunt amintite în lucrarea austriacului Adolf Schmidl, *Das Bihar Gebirge* (Munții Bihorului), apărută în 1863 la Viena, pe care istoricii și etnologii bihoreni recenți, precum Barbu Ștefănescu, Ioan Godea, Simona Bala ș.a., o privilegiază ca izvor etnoistoric în limba germană privind Țara Moșilor și Crișana.³² Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân este, și el menționat, în trecere, la fel ca și Ioan Slavici, cu paginile sale germane, în cea mai recentă monografie intitulată chiar *Târgul de fete* (2011), aparținând cercetătorilor Ioan Godea și Narcisa Știucă.³³

De fapt, așa cum am văzut în cele de mai sus, sursa heydendorffiană de la 1793 preia detașat întâietatea cronologică și istorică în șirul relațiilor cunoscute până acum, devansând

³² *Agricultură, meșteșug și comerț la locuitorii zonei Beiușului în secolele XVIII–XX* (coordonatori B. Ștefănescu, A. Chiriac, I. Goman, S. Nistor), Editura Universității din Oradea, Oradea, 2001; B. Ștefănescu, *Tehnică agricolă și ritm de muncă în gospodăria țărănească din Crișana (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea)*, Fundația Culturală „Cele Trei Crișuri”, Oradea, 1995; I. Godea, *Zona etnografică Beiuș*, Editura Sport-Turism, București, 1981; I. Godea, *Caracteristici ale culturii populare din Bihor*, Editura Sport-Turism, București, 1977; Simona Bala, *Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011.

³³ I. Godea și Narcisa Știucă, *Târgul de fete*, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, p. 80.

cu 70 de ani relatarea lui Adolf Schmidl și oferind primele informații străine geografice și etnografice, identificate până în prezent, asupra *târgului de fete* de pe Muntele Găina.

Din punct de vedere cronologic, lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân i-a urmat cunoscutul scriitor maghiar Jókai Mór, care pomenea Muntele Găina și obiceiul moților de aici în romanul său din 1860, *Sărmanii bogați*.³⁴ Deși interesante, sunt inexacte datele privind începuturile tradiției despre târguitul fetelor din Țara Moților, oferite de site-urile turistice actuale, ce promovează excursii tematice în zonă. În mod eronat, acestea îl consideră pe romancierul maghiar citat, cu cartea sa din 1860, ca fiind prima mențiune „documentară” a obiceiului românesc de pe Muntele Găina.³⁵

Sursele de limbă germană care pomenesesc *târgul de fete* de pe Muntele Găina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea vădesc accentuate preocupări etnografice. Speologul austriac Adolf Schmidl descrie cu acribie științifică și comentează critic portul popular și obiceiul *târgului de dat* din Munții Bihor, neuitând să relateze, în calitate de martor sau de participant, câteva anecdote ce reflectă caracterul și modul de viață al moților. Esențială e precizarea lui Schmidl că, la 1863, *târgurile de fete* se mai țineau anual, de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, în patru locuri din Munții Apuseni (primul având amploarea cea mai mare): 1. pe Găina; 2. sub Cucurbăta; 3. lângă Piatra Grăitoare de pe vârful Bihor; 4. pe Gheleșoia.

În fine, confirmând înzestrarea sa de mare clasic al prozei românești, Ioan Slavici izbuteste, în textul german publicat în 1881, nu numai să descrie *in extenso* obiceiul străvechi, la care a luat parte el însuși, ci și să-i explice resorturile intime, dedesubturile, înțelesurile și rosturile rămase ascunse observatorilor străini de mentalitatea poporului român. De altfel, volumul, din care am extras subcapitolul despre *târgul de fete* de pe Muntele Găina și despre *târgul de sărutat* de la Hălmagiu, constituie prima lucrare de imagologie din literatura noastră de specialitate, dedicată integral „Românilor din Ungaria, Transilvania și Bucovina” (*Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina*), conținând observații de teren extrem de interesante și date etnoistorice de mare relevanță pentru cercetătorul zilelor noastre.

Dacă Ioan Godea și Narcisa Știucă izbutesc să ofere necesara interpretare etnologică a semnificațiilor *târgurilor de fete*, raportarea acestora la alte manifestări ale culturii noastre tradiționale (precum *nedeile* pastorale, târgurile și *bulciurile/bâlciurile* cu scop economic) prin compararea și încadrarea lor etnografică (2011), nu e lipsit de utilitate demersul nostru ecdotic. Dimpotrivă. Pentru a urmări acest fenomen specific culturii populare a moților în evoluția sa și a putea construi interpretări teoretice adecvate, pornind pe calea deschisă de Ion Mușlea (1972)³⁶, esențiale rămân recuperarea integrală a izvoarelor etnoistorice privind *târgurile de fete* din Munții Apuseni și editarea lor critică.

³⁴ Jókai Mór, *Szegény gazdagok* [Bieții bogați], Budapesta, 1860; idem, *Sărmanii bogați*, traducere în limba română de Gabriela Leoveanu, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015.

³⁵ Vezi *Povestea Târgului de fete de pe Muntele Găina*, 16.07.2016, <http://apusenitransilvania.ro/2016/07/16/povestea-targului-de-fete-de-pe-muntele-gaina>, accesat la 28.03.2025; *Târgul de fete de pe Muntele Găina*. Data: 20.07.2025, pe „Infotour”, <https://www.infotour.ro/ghid-turistic/evenimente/targul-de-fete-de-pe-muntele-gaina-854>, accesat la 28.03.2025 ș.a.

³⁶ I. Mușlea, *Târgurile de la Găina și Călineasa în însemnările călătorilor, savanților și literaților*, în I. Mușlea, *Cercetări etnografice și de folclor*, 2, Editura Minerva, București, 1972, p. 377–389.

